

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 2, ISSUE 4

OLIV
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

2024/4
April

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2024/4

VOLUME 2 ISSUE 4

Toshkent 2024

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 4-soni. – 2024-yil Aprel.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, PhD

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrorov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>Raximov D.P., PhD, dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Xasanov A.X., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

MAHALLIY KONLAR KAOLINIDAN YUQORI DISPERSLI ALYUMOSILIKAT NaX
SINTEZI USULINI ISHLAB CHIQISH

¹Rahmatov Khudoyor, ²Rahmatov Doniyor, ³Raxmatova Pokizaxon

¹Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, kimyo fanlari nomzodi, professor, ² Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, tyuter, ³Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Maqolada yuqori dispersli алюмосиликат NaX sintezi usuli ishlab chiqilgan. SiO₂ massa ёки ҳажм бирлигидаги миқдори 35-50 г/л бўлган қаттиқ ҳолатга ўтиши ва мезоговакли адсорбент (цеолит) олиши учун ишлатиладиган реакцион аралашма таркиби қуйидаги оралиқларда турлича бўлиши: (2,3-2,6) Na₂O*Al₂O₃*(3,0-3,5)SiO₂*(60-80)H₂O аниқланди. Мезоговакли, сунъий усулда олинadиган алюмосиликат Y ни «Қарнаб ота» конидан олинган каолиндан синтезида коллоид ҳосил бўлмаганда, ўрганилган қаттиқ ҳолатга ўтиши шароитида мезоговакли, сунъий усулда олинadиган алюмосиликат ҳосил бўлмаслиги аниқланди. Ушбу ишда юқори фаолликка эга бўлган натрий гидроксидининг хлорид кислота билан таъсирлашувидан ҳосил бўлган метакаолиннинг қаттиқ ҳолатга ўтиши эритмасида 1-24 соат давомида 30 °C да қаттиқ ҳолатга ўтиши эритмасида таъсири ўрганилган. Кейинги қаттиқ ҳолатга ўтиши 96-98 °C да даврий аралаштириши билан 4-48 соат давомида амалга оширилди. Сунъий усулда олинadиган алюмосиликат Y ни «Қарнаб ота» конидан олинган каолиндан синтез қилишида коллоид бўлмаганда, юқорида кўрсатилган ўрганилган қаттиқ ҳолатга ўтиши шароитида мезоговакли, сунъий усулда олинadиган алюмосиликат олинмаслиги аниқланди. Шунингдек мақолада олинadиган алюмосиликатларнинг юқори ютиб олиши сизимини таъминлайдиган арзон ва топиладиган активаторларни қўллаб олинadиган мезоговакли адсорбент (цеолит)ларни таннархини тушириши ишлари олиб борилган.

Калим сўзлар: Мезоговак, мезоговакли адсорбент (цеолит), мезоговакли адсорбент (цеолит) олиши учун ишлатилadиган реакцион аралашма, каолин, натрий гидроксидининг хлорид кислота билан таъсирлашувидан ҳосил бўлган метакаолин, қаттиқлик, қаттиқ ҳолатга ўтиши.

DEVELOPMENT OF THE SYNTHESIS METHOD OF HIGHLY DISPERSED
ALUMINUM SILICATE NaX FROM KAOLIN OF LOCAL MINES

Abstract. The method of synthesis of highly dispersed aluminosilicate NaX is developed in the article. The amount of SiO₂ per mass or volume unit should be 35-50 g/l, and the composition of the reaction mixture used to obtain mesoporous adsorbent (zeolite) should vary in the following ranges: (2.3-2.6) Na₂O*Al₂O₃*(3.0 -3,5)SiO₂*(60-80)H₂O was determined. In the synthesis of mesoporous artificially obtained aluminosilicate Y from kaolin obtained from the “Karnab ota” mine, it was found that no colloid was formed, and under the studied conditions of transition to the solid state, mesoporous artificially obtained aluminosilicate was not formed. In this work, the effect of metakaolin formed by the reaction of high-activity sodium hydroxide with hydrochloric acid in solid-state solution at 30°C for 1-24 hours was investigated. The subsequent solidification was carried out at 96-98 °C for 4-48 hours with periodic stirring. In the synthesis of artificially obtained aluminosilicate Y from kaolin obtained from the “Qarnab Ota” mine, it was found that mesoporous artificially obtained aluminosilicate cannot be obtained in the above-mentioned

conditions of transition to the solid state in the absence of colloid. Also, in the article, the cost reduction of mesoporous adsorbents (zeolite) with the help of cheap and available activators, which provide high absorption capacity of aluminosilicates, was carried out.

Key words: Mesoporous, mesoporous adsorbent (zeolite), reaction mixture used to obtain mesoporous adsorbent (zeolite), kaolin, metakaolin formed by reaction of sodium hydroxide with hydrochloric acid, hardness, transition to solid state.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА СИНТЕЗА ВЫСОКОДИСПЕРСИОННОГО АЛЮМОСИЛИКАТА NaX ИЗ КАОЛИНА МЕСТНЫХ РУДНИКОВ

Аннотация: В статье разработан метод синтеза высокодисперсного алюмосиликата NaX. Количество SiO_2 на единицу массы или объема должно составлять 35-50 г/л, а состав реакционной смеси, используемой для получения мезопористого адсорбента (цеолита), должен варьироваться в следующих пределах: $(2,3-2,6) \text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot (3,0-3,5) \text{SiO}_2 \cdot (60-80) \text{H}_2\text{O}$. При синтезе мезопористого искусственно полученного алюмосиликата Y из каолина, полученного на руднике «Карнаб Ота», установлено, что коллоид не образуется, а в изученных условиях перехода в твердое состояние мезопористый искусственно полученный алюмосиликат не образуется. В данной работе исследовано влияние метакаолина, образующегося при реакции высокоактивного гидроксида натрия с соляной кислотой в твердом растворе при 30°C в течение 1-24 часов. Последующее затвердевание осуществлялось при $96-98^\circ\text{C}$ в течение 4-48 часов при периодическом перемешивании. При синтезе искусственно полученного алюмосиликата Y из каолина, полученного на руднике «Карнаб Ота», установлено, что мезопористый искусственно полученный алюмосиликат не может быть получен в указанных выше условиях перехода в твердое состояние в отсутствие коллоида. Также в статье проведено удешевление мезопористых адсорбентов (цеолита) с помощью дешевых и доступных активаторов, обеспечивающих высокую поглощательную способность алюмосиликатов.

Ключевые слова: мезопористый, мезопористый адсорбент (цеолит), реакционная смесь, используемая для получения мезопористого адсорбента (цеолит), каолин, метакаолин, образующийся при реакции гидроксида натрия с соляной кислотой, твердость, переход в твердое состояние.

Kirish

Kaolin arzon xomashyo bo'lishi bilan birga effektiv [1] mezog'ovakli adsorbent (seolit) bo'lib, moddalarni tozalashda [2], texnologiyada va xalq xo'jaligining turli sohalarida qo'llaniladi. Lekin kaolinning yutish xususiyatini o'stirish uchun unga qo'shimcha ravishda mexanik, termik va kimyoviy ishlov qo'shimcha ishlov berilishi kerak. Kaolinlar strukturalari ularning sirt xossalari va yutib olish xarakteristikalarini [3] yaxshilash maqsadida modifikatsiyalash imkonini beradi. G'ovak alyumosilikatlar sintezlanganda sirt solishtirma yuzasini oshirishga harakat qilinadi [4]. Tabiiy loyuproq kaolinlarning aktivatsiya modifikatsiyasining bir necha usullari ma'lum; ularni tanlashda yutiladigan modda tabiati va sorbsiya sodir bo'ladigan muxitni (suyuq yoki gaz) e'tibordan qochirish kerak. Olinadigan alyumosilikatlarning yuqori yutib olish sig'imini ta'minlaydigan arzon va topiladigan aktivatorlarni qo'llab olinadigan mezog'ovakli adsorbent (seolit)larni tannarxini tushirish kerak [5].

Molekulyar kattalikdagi tartibli mikro g'ovaklar hisobiga alyumosilikatlar juda katta sirt maydoniga ega ($350-480 \text{ m}^2/\text{g}$), ammo, mikro g'ovaklar ichida joylashgan aksariyat faol maydonlarga yirik molekulalar kira olmaydi [6-8].

Seolitalarni sintez qilishda ikkita yondashuv mavjud bo'lib, birinchisi, mikrog'ovaklardan tashqari qo'shimcha g'ovaklarni o'z ichiga oladi: alyumosilikat kristallari panjarasini qisman yo'q qilish yoki qayta tashkil etish orqali g'ovaklikni yaratish ya'ni va ikkinchisi to'g'ridan-to'g'ri alyumosilikatning kristallanishi paytida qo'shimcha g'ovaklarni hosil qilish. To'g'ridan-to'g'ri alyumosilikatning kristallanishi paytida qo'shimcha g'ovaklarni hosil qilishning afzalligi - yuqori kristallik va yaxshilangan tekstur xususiyatlariga ega bo'lgan mezo g'ovaklarning yuzasi va hajmi hamda o'lchamlari bo'yicha taqsimlanishi imkoniyatini hosil qiladi [11,12].

Keyingi yillarda kaolindan olingan mezog'ovakli alyumosilikatlar asosida nanoalyumosilikatlarni sintez qilish usullarini takomillashtirish hamda ularning qo'llanilish imkoniyatlarini o'rganish ustida ilmiy ishlar olib borilmoqda [13]. Bugungi kunga kelib tabiiy xom-ashyolardan asosida olingan yuqori kremniyli seolitlar nafaqat mezog'ovakli adsorbent (seolit) sifatida balki katalizator sifati, katalizatorni tutib turuvchi modda ya'ni nositel sifatida keng ishlatilib kelinmoqda [14].

Tadqiqot metodologiyasi

Solishtirma sirt-yuzasi va o'lchamlari bo'yicha g'ovaklarning taqsimlanishi avtomatik adsorbto metr "ASAB 2010" da azotning quyi haroratli desorbsiyasi usulida topildi. Sedimentatsion tahlil Oden metodi bo'yicha suvda va suv-glitserin aralashmasida turli xil dispersion muhitlarda o'tkazildi.

Geterogen sistemalarning kimyoviy reaksiyalarni tezlashtirish xususiyati solishtirma sirt-yuza, g'ovaklarning hajmi va mikro-, mezo-, makrog'ovaklarning taqsimlanishi bilan belgilanadi. Mezog'ovakli mezog'ovakli adsorbent (seolit)larda solishtirma sirt-yuza va g'ovaklarning o'lchami bo'yicha taqsimlanishi azotning quyi haroratli adsorbsiyasi usulida aniqlandi. solishtirma sirt-yuzani hisoblash BET (Brunauer-Emmet-Teller) usulida, o'lchami bo'yicha g'ovaklarning taqsimlanishini hisoblash BJH (Barreett-Jouner-Xalend) usulida amalga oshirildi.

Natijalar va muhokama

Yuqori dispersli sun'iy usulda olinadigan alyumosilikat NaA odatda yangi cho'ktirilgan alyuminiy gidroksidga ishqor ta'sir ettirilganda ishlatiladigan reaksiyon aralashmalaridan sintezlanadi.

Yuqori faollikka ega bo'lgan natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan metakaolin natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan natriy metasilikatning suvli eritmalarida Na_2O massa yoki hajm birligidagi miqdori $120-330 \text{ g/l}$ va SiO_2 massa yoki hajm birligidagi miqdori $35-50 \text{ g/l}$ bo'lgan kristallangan. Mezog'ovakli adsorbent (seolit) olish uchun ishlatiladigan reaksiyon aralashma tarkibi quyidagi oraliqlarda turlicha bo'lgan: $(2,3-2,6) \text{ Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot (3,0-3,5) \text{ SiO}_2 \cdot (60-80) \text{ N}_2\text{O}$. Asosan, yangi cho'ktirilgan alyuminiy gidroksidga ishqor ta'sir ettirilganda hosil bo'ladigan tuz va natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan natriy metasilikat eritmalaridan yuqori dispersli sun'iy usulda olinadigan alyumosilikat NaA sintezida ishlatiladigan bir xil tarkiblar ishlatilgan.

Ushbu ishda yuqori faollikka ega bo'lgan natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan metakaolinning qattiq holatga o'tish eritmasida 1-24 soat davomida $30 \text{ }^\circ\text{C}$ da qattiq holatga o'tish eritmasida ta'siri o'rganilgan. Keyingi qattiq holatga o'tish $96-98 \text{ }^\circ\text{C}$ da davriy aralashtirish bilan 4-48 soat davomida amalga oshirildi.

1-jadval. Natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan natriy metasilikat eritmasida yuqori faollikka ega bo'lgan natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan metakaolinning 30 °C da oldindan ta'sir qilish davomiyligining suv va benzol qattiq holatga o'tish mahsulotlarining qattiq holatga o'tish darajasi va yutib olish qobiliyatiga ta'siri. 96 °C (24 soat) da ta'siri

№ t/r	Davomiylik, soat	Rentgenfazaviy tahlil ma'lumotlariga ko'ra A seolitning miqdori, mas. %	AE _{suv} , sm ³ /g	AE _{benzol} , sm ³ /g
1	1	93	0,27	0,27
2	8	98	0,29	0,29
3	12	98	0,29	0,29
4	24	98	0,29	0,29

* Mezog'ovakli adsorbent (seolit) olish uchun ishlatiladigan reaksiyon aralashma:

2,4 Na₂O·Al₂O₃·3,0 SiO₂·80 N₂O; S(Na₂O)=120 g/l; S(SiO₂)=42 g/l.

1-jadvaldan natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan natriy metasilikat eritmasida yuqori faollikka ega bo'lgan natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan metakaolinning 30 °C da oldindan ta'sir qilish davomiyligining suv va benzol qattiq holatga o'tish mahsulotlarining qattiq holatga o'tish darajasi va yutib olish qobiliyatiga ta'sirini o'rganish natijalari ko'rsatilgan bo'lib, bundan yuqori darajadagi qattiqlik sun'iy usulda olinadigan alyumosilikat NaA hosil qilish uchun keyingi qattiq holatga o'tish uchun 8 soat past haroratli ta'sir qilish kifoya ekanligi ko'rinib turibdi.

2-jadval. 96 °C da natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan natriy metasilikat eritmasidagi * yuqori faollikka ega bo'lgan natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan metakaolinning qattiq holatga o'tish kinetikasi

№ t/r	Davomiylik, soat	Rentgenfazaviy tahlil ma'lumotlariga ko'ra A seolitning miqdori, mas. %	AE _{suv} , sm ³ /g	AE _{benzol} , sm ³ /g
1	1	0	0,004	0,004
2	2	0	0,004	0,004
3	4	4	0,01	0,02
4	6	13	0,04	0,04
5	8	28	0,08	0,07
6	12	80	0,24	0,24
7	18	97	0,30	0,29
8	24	97	0,30	0,29
9	32	97	0,30	0,29
10	46	97	0,30	0,30

Natriy gidroksidining xlorid kislotasi bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan natriy metasilikat eritmasidagi yuqori faollikka ega bo'lgan natriy gidroksidining xlorid kislotasi bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan metakaolinning qattiq holatga o'tish davomiyligining qattiq holatga o'tish darajasiga, suv va benzol uchun yutib olish imkoniyatlarga va azot uchun tuyulma solishtirma sirt yuzasiga ta'sirini o'rganish natijalari quyidagi 2-jadvaldan ko'rinib turibdi.

*Mezog'ovakli adsorbent (seolit) olish uchun ishlatiladigan reaksiyon aralashma: $2,4 \text{ Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3,0 \text{ SiO}_2 \cdot 80 \text{ N}_2\text{O}$; $S(\text{Na}_2\text{O})=120 \text{ g/l}$; $S(\text{SiO}_2)=42 \text{ g/l}$, 30°C , 8 soat da dastlabki ushlab turish

Rasm. Yuqori faollikka ega bo'lgan natriy gidroksidining xlorid kislotasi bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan metakaolin qattiq holatga o'tishining kolloid pilikdan foydalangan holda (1) va usiz (2) yuqori dispers sun'iy usulda olinadigan alyumosilikat NaX ga kinetik egri chiziqlari berilgan

Reaksiyon aralashma: $2,4 \text{ Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2 \cdot 80 \text{ N}_2\text{O}$; $C(\text{Na}_2\text{O}) = 120 \text{ g/l}$; $C(\text{SiO}_2) = 42 \text{ g/l}$; 30°C , 8 soat davomida ushlab turiladi.

Rasmda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, kolloid pilikdan foydalanganda kristall o'zaklarining hosil bo'lish vaqti kamayadi va qattiq holatga o'tish tezroq davom etadi. 16 soatlik qattiq holatga o'tishdan so'ng, qattqlik darajasi 97 mas.% ni tashkil qiladi, qattiq holatga o'tishda kolloid piliksiz qattiq holatga o'tish darajasi 93 mas.% ni tashkil qiladi.

Mezog'ovakli, sun'iy usulda olinadigan alyumosilikat Y ni «Qarnab ota» konidan olingan kaolindan sintez qilishda kolloid bo'lmaganda, yuqorida ko'rsatilgan o'rganilgan qattiq holatga o'tish sharoitida mezog'ovakli, sun'iy usulda olinadigan alyumosilikat olinmasligi aniqlandi. 3-jadvalda mezog'ovakli adsorbent (seolit) olish uchun ishlatiladigan reaksiyon aralashmaga ilgari kiritilgan zolning hajmi va $12,7 \text{ Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 12,0 \text{ SiO}_2 \cdot n \text{ H}_2\text{O}$ ning Y mezog'ovakli, sun'iy usulda olingan alyumosilikatning qattiq holatga o'tishiga ta'siri haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

3-jadval. Qattiq holatga o'tish eritmasiga qo'shilgan kolloid birikmaning hajmining Y mezog'ovakli, sun'iy usulda olinadigan alyumosilikat xossalriga ta'siri

№ p/p	Kolloid eritma hajmi % da	AE _{suv} sm ³ /g	AE _{benzol} sm ³ /g	Rentgenfazaviy tahlil ma'lumot-lari bo'yicha qattqlik darajasi,%.
1	0	0.06	0.01	0
2	3	0.24	0.25	77
3	5	0.29	0.30	98
4	8	0.29	0.30	98

Mezog'ovakli adsorbent (seolit) olish uchun ishlatiladigan reaksiyon aralashma tarkibi: $2,2\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6,5\text{SiO}_2 \cdot 155,0 \text{H}_2\text{O}$; T = 25-30 S - 24 s; T – 98 °C - 48 s.

Mezog'ovakli, sun'iy usulda olingan alyumosilikatlarni bog'lovchisiz polikristall agregatlar shaklida sintez qilish bir xil strukturaviy turdagi nozik dispers mezoq'ovakli, sun'iy usulda olingan alyumosilikatlar sig'imi bilan solishtirish mumkin bo'lgan eng yuqori adsorbsiya qobiliyatiga ega bo'lgan donador (granula) mahsulotlarni olishga qaratilgan. Bunday holda, qattqlik darajasi 100% ga yaqin bo'lgan mezoq'ovakli, sun'iy usulda olinadigan alyumosilikat donador (granula)larida bog'lovchi (amorf, mezoq'ovakli, sun'iy usulda olinadigan alyumosilikat bo'lmagan) mavjud emas. Alohida qattiq moddalar orasidagi qattiq holatga o'tish jarayonida paydo bo'lgan bog'lanishlar tabiatda dastlab turli jinsli bo'lgan yuqori dispersli mezoq'ovakli, sun'iy usulda olinadigan alyumosilikat qattiq moddaari bilan bog'lovchi alyumosilikat (birlashtiruvchi moddalar bilan mezoq'ovakli, sun'iy usulda olingan alyumosilikatlar hosil bo'lganda) o'rtasidagi bog'lanishdan har doim kuchliroqdir.

Xulosa

Shunday qilib, mezoq'ovakli, sun'iy usulda olinadigan alyumosilikat Y ni «Qarnab ota» konidagi kaolindan olinganda kolloid hosil bo'lmaganda, yuqorida ko'rsatilgan o'rganilgan qattiq holatga o'tish sharoitida mezoq'ovakli, sun'iy usulda olinadigan alyumosilikat hosil bo'lmashligi aniqlandi.

REFERENCES

- Niu, X.; Guo, S.; Gao, L.; Cao, Y.; Wei, X. Mercury release during thermal treatment of two coal gangues and two coal slimes under N₂ and in air. *Energy Fuels* 2017, 31, 8648–8654.
- Xu, H.; Song, W.; Cao, W.; Gang, S.; Lu, H.; Yang, D.; Chen, D.; Zhang, R. Utilization of coal gangue for the production of brick. *J. Mater. Cycles Waste Manag.* 2016, 19, 1270–1278
- Du, H.; Ma, L.; Liu, X.-Y.; Zhang, F.; Yang, X.; Wu, Y.; Zhang, J. A novel mesoporous SiO₂ material with MCM-41 structure from coal gangue: Preparation, ethylenediamine modification, and adsorption properties for CO₂ capture. *Energy Fuels* 2018, 32, 5374–5385.
- Liu, M.; Zhu, Z.; Zhang, Z.; Chu, Y.; Yuan, B.; Wei, Z. Development of highly porous mullite whisker ceramic membranes for oil-in-water separation and resource utilization of coal gangue. *Sep. Purif. Technol.* 2020, 237, 116483.
- Zhao, H.; Chen, Y.; Duan, X. Study on the factors affecting the deep reduction of coal gangue containing high contents of iron and sulfur. *Fuel* 2020, 288, 119571.
- S.C. Aslanov, A.Q. Buxorov, N.I. Fayzullayev, Catalytic Synthesis of S₂-S₄ -Alkenes from Dimethyl Ether, *Int. J. Eng. Trends Technol.* 69 (2021) 67–75.
- Fayzullaev N. I. et al. Catalytic change of C₁-C₄-alkanes //International Journal of Control and Automation. – 2020. – T. 13. – №. 2. – S. 827-835.

8. Omanov B. S., Xatamova M. S., Fayzullaev N. I. Vinyl acetate production technology //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – T. 29. – №. 3. – S. 4923-4930.
9. Tursunova N. S., Fayzullaev N. I. Kinetics of the reaction of oxidative dimerization of methane //International Journal of Control and Automation. – 2020. – T. 13. – №. 2. – S. 440-446.
10. Fajzullaev N. I., Fajzullaev O. O. Kinetic regularities in reaction of the oxidizing condensation of methane on applied oxide catalysts //Khimicheskaya Promyshlennost. – 2004. – T. 4. – S. 204-207. 33. Temirov F. N. et al. Hydrothermal synthesis of zeolite HSZ-30 based on kaolin //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – T. 839. – №. 4. – S. 042099.
11. Buronov F., Fayzullayev N. Synthesis and application of high silicon zeolites from natural sources //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.
12. Ortikov, N., Fayzullaev, N., Hamidov, D., & Buronov, F. (2023). Study of methane carbonate conversion process in fixed catalyst layer in different membrane reactors. In E3S Web of Conferences (Vol. 402, p. 14013). EDP Sciences.
13. Buronov, F., & Fayzullayev, N. (2022, June). Synthesis and application of high silicon zeolites from natural sources. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1). AIP Publishing.
14. Buronov, F. E., & Fayzullaev, N. I. (2023). Mathematical modeling of ethylene oxidative acetylation process. In E3S Web of Conferences (Vol. 411, p. 01037). EDP Sciences.

MAHALLIY KONLAR KAOLINIDAN NaA ALYUMOSILIKAT SINTEZ QILISH USULINI ISHLAB CHIQISH

¹Rahmatov Doniyor, ²Rahmatov Khudoyor, ³Raxmatova Pokizaxon

¹Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, tyuter, ²Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, kimyo fanlari nomzodi, professor, ³Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Maqolada yuqori dispers mezog 'ovakli NaA alyumosilikat sintezi usuli ishlab chiqildi. Yuqori faollikka ega bo'lgan natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan metakaolin massa yoki hajm birligidagi miqdori bo'yicha 132 dan 558 g/l gacha natriy gidroksidning suvli eritmalarida qattiq holatga o'tishi aniqlandi. Tajribalarning bir qismi alyuminiy gidroksidga ishqor ta'sir ettirilganda hosil bo'ladigan tuz eritmasida o'tkazildi. Mezog'ovakli adsorbent (seolit) olish uchun ishlatiladigan reaksiyon aralashma tarkibi quyidagi oraliqlarda o'zgargan: (2,0-12,0) Na₂O - Al₂O₃ -(2,0-2,4) SiO₂-(60,0-252,0) H₂O. Yangi cho'ktirilgan alyuminiy gidroksidga ishqor ta'sir ettirilganda hosil bo'ladigan tuz eritmasidagi sintez ham qattiq holatga o'tish tezligining sezilarli ortishiga olib kelishi aniqlandi. Shunday qilib, "Qarnab ota" koni kaolinidan sun'iy usulda olinadigan yuqori dispers alyumosilikat NaA ni tayyorlash usuli ishlab chiqilgan. Usul tarkibidagi reaksiya aralashmalaridan natriy gidroksid yoki yangi cho'ktirilgan alyuminiy gidroksidga ishqor ta'sir ettirilganda hosil bo'ladigan tuz eritmasida yuqori faollikka ega bo'lgan natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan metakaolinning qattiq holatga o'tishiga asoslangan: (2.0-2.6) Na₂O*Al₂O₃*(2,0-2,4)SiO₂-(60-100)H₂O 16-20 soat davomida 60-80 °C da.

Kalit so'zlar: kaolin, metakaolin, alyumosilikat, NaA, metasilikat, mezog'ovakli adsorbent, seolit, alyuminiy gidroksid, qattiq holatga o'tish tezligi.

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR THE SYNTHESIS OF ALUMINUM SILICATE FROM LOCAL MINES

Abstract. In the article, a method of synthesis of highly dispersed mesoporous NaA aluminosilicate was developed. It was determined that metakaolin, formed by the reaction of highly active sodium hydroxide with hydrochloric acid, turns into a solid state in aqueous solutions of sodium hydroxide from 132 to 558 g/l by mass or volume unit. Some of the experiments were conducted in a salt solution formed when aluminum hydroxide is exposed to alkali. The composition of the reaction mixture used to obtain mesoporous adsorbent (zeolite) changed in the following ranges: (2.0-12.0) Na₂O - Al₂O₃ -(2.0-2.4) SiO₂-(60.0-252,0) H₂O. It was found that the synthesis in the salt solution formed when freshly precipitated aluminum hydroxide is exposed to alkali also leads to a significant increase in the rate of transition to the solid state. Thus, a method for the preparation of highly dispersed aluminosilicate NaA artificially obtained from the kaolin of the "Karnab Ota" mine was developed. The method is based on the transition to a solid state of metakaolin formed by the reaction of highly active sodium hydroxide with hydrochloric acid in a salt solution formed by the action of alkali on sodium hydroxide or freshly precipitated aluminum hydroxide from the reaction mixture: (2.0-2.6) Na₂O*Al₂O₃*(2.0-2.4)SiO₂-(60-100)H₂O for 16-20 hours at 60-80°C.

Key words: kaolin, metakaolin, aluminosilicate, NaA, metasilicate, mesoporous adsorbent, zeolite, aluminum hydroxide, rate of transition to solid state.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА СИНТЕЗА АЛЮМИНИЙСИЛИКАТА ИЗ МЕСТНЫХ РУДНИКОВ

Аннотация. В статье разработан метод синтеза высокодисперсного мезопористого алюмосиликата NaA. Установлено, что метакаолин, образующийся при реакции высокоактивного гидроксида натрия с соляной кислотой, переходит в твердое состояние в водных растворах гидроксида натрия от 132 до 558 г/л по массе или объему. Некоторые эксперименты проводились в солевом растворе, образующемся при воздействии щелочи на гидроксид алюминия. Состав реакционной смеси, используемой для получения мезопористого адсорбента (цеолита), изменялся в следующих пределах: (2,0-12,0) Na₂O - Al₂O₃ - (2,0-2,4) SiO₂ - (60,0-252,0) H₂O. Установлено, что синтез в солевом растворе, образующемся при воздействии щелочи на свежесосажденный гидроксид алюминия, также приводит к значительному увеличению скорости перехода в твердое состояние. Таким образом, был разработан способ получения высокодисперсного алюмосиликата NaA, искусственно полученного из каолина рудника «Карнаб Ота». Метод основан на переходе в твердое состояние метакаолина, образующегося при реакции высокоактивного гидроксида натрия с соляной кислотой в растворе соли, образующемся при действии щелочи на гидроксид натрия или свежесосажденный гидроксид алюминия из реакционной смеси: (2,0 -2,6) Na₂O*Al₂O₃*(2,0-2,4)SiO₂-(60-100)H₂O в течение 16-20 часов при 60-80°C.

Ключевые слова: каолин, метакаолин, алюмосиликат, NaA, метасиликат, мезопористый адсорбент, цеолит, гидроксид алюминия, скорость перехода в твердое состояние.

Kirish

Kaolin arzon xomashyo bo‘lishi bilan birga effektiv [1] mezog‘ovakli adsorbent (seolit) bo‘lib, xalq xo‘jaligining turli sohalarida keng ishlatiladi [2]. Lekin kaolinning sorbsion xususiyati oshirish uchun unga qo‘shimcha ravishda ishlov berilishi kerak. Kaolinlar strukturalari ularning sirt xossalari va sorbsion xususiyatini oshirish maqsadida modifikatsiyalash imkonini beradi [6]. Olinadigan alyumosilikatlarning yuqori yutib olish sig‘imini ta‘minlaydigan arzon va topiladigan aktivatorlarni qo‘llab olinadigan mezog‘ovakli adsorbent (seolit)larni tannarxini tushirish kerak [3].

Bugungi kunda neft va gaz sanoati rivojlanishi bilan atrof-muhitga juda ko‘p miqdorda zaharli gazlar chiqarib tashlanishi natijasida ekologiyaning buzilishiga olib kelmoqda. Bu esa zudlik bilan katalitik va sorbsion jarayonlar mikro g‘ovakdan makro g‘ovakkacha bo‘lgan o‘lchamlarda mezog‘ovakli adsorbent (seolit)lar va katalizatorlar ishlab chiqishni talab qiladi, bu esa molekullarning ko‘chishini yaxshilashga hamda katalizatorlar va mezog‘ovakli adsorbent (seolit)lar sirtidan foydalanish samaradorligini oshirishga imkon beradi. Mikro g‘ovaklar mavjudligi sababli alyumosilikatlar juda katta sirt maydoniga (350-480 m²/g) ega bo‘lsada, uning faol maydonlariga yirik molekullar kira olmaydi [4-6].

Seolitlarni sintez qilishda ikkita tubdan farq qiluvchi yondashuvlar mavjud bo‘lib, birinchisi, mikro g‘ovaklardan tashqari qo‘shimcha g‘ovaklarni o‘z ichiga oladi: alyumosilikat kristallari panjarasini qisman yo‘q qilish yoki qayta tashkil etish orqali g‘ovaklikni yaratish ya‘ni va ikkinchisi to‘g‘ridan-to‘g‘ri alyumosilikatning kristallanishi paytida qo‘shimcha g‘ovaklarni hosil qilish. To‘g‘ridan-to‘g‘ri alyumosilikatning kristallanishi paytida qo‘shimcha g‘ovaklarni

hosil qilishning afzalligi – yuqori kristallik va yaxshilangan tekstur xususiyatlariga ega bo‘lgan mezo g‘ovaklarning yuzasi va hajmi hamda o‘lchamlari bo‘yicha taqsimlanishi imkoniyatini hosil qiladi [7].

Alyumosilikat mikro g‘ovaklar 350 - 480 m²/g o‘lchamdagi sirt yuzasiga ega bo‘ladi. Shuning uchun o‘lchami katta molekullarni kristal g‘ovaklari ichiga kirishi qiyinlashadi va alyumosilikat katalizatorlari va adsorbent sirtidan unumli foydalanish imkonini bermaydi. Yuqoridagi sabablarga ko‘ra, hozirgi kunda kaolindan olingan mezog‘ovakli lyumosilikatlar asosida nanoalyumosilikatlarni sintez qilish usullarini takomillashtirish hamda ularning qo‘llanilish imkoniyatlarini o‘rganish ustida ilmiy ishlar olib borilmoqda [8,9]. Hozirgi vaqtda seolitlarning ishlatilish sohalari keng bo‘lib, ular katalizator sifatida, katalizatorni ushlab turuvchi modda (nositel) sifatida ishlatilmoqda [10,11].

Tadqiqot metodologiyasi

Olingan namunalarning elementar tarkibi energodispersli rentgenofluoressent spektrometrdagi tahlil qilindi.

Namuna g‘ovak struktura kattaliklari past haroratli azot adsorbsiyasi bo‘yicha tez ta’sirlashuvchi gazlar adsorbsiya analizatorida o‘tkazildi.

Namunalar sirti solishtirma yuzasini o‘lchash uchun Brunauer-Emmet-Taylor (BET) usulidan foydalanildi:

$$\frac{1}{W \cdot \left(\frac{P_0}{P} - 1\right)} = \frac{1}{W_m \cdot C} + \frac{C - 1}{W_m \cdot C} \cdot \frac{P}{P_0}$$

Natijalar va muhokama

Adabiyotlarda kremniy va alyuminiy manbai sifatida kaolindan foydalangan holda sun‘iy usulda olinadigan yuqori dispers alyumosilikat NaA sintezi haqidagi ma’lumotlar juda cheklangan. Yuqori faollikka ega bo‘lgan natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta’sirlashuvidan hosil bo‘lgan metakaolin massa yoki hajm birligidagi miqdori bo‘yicha 132 dan 558 g/l gacha natriy gidroksidning suvli eritmalarida qattiq holatga o‘tadi. Tajribalarning bir qismi alyuminiy gidroksidga ishqor ta’sir ettirilganda hosil bo‘ladigan tuz eritmasida o‘tkazildi. Mezog‘ovakli adsorbent (seolit) olish uchun ishlatiladigan reaksiyon aralashma tarkibi quyidagi oraliqlarda o‘zgargan: (2,0-12,0) Na₂O - Al₂O₃ -(2,0-2,4) SiO₂-(60,0-252,0) H₂O. Asosan, yangi cho‘ktirilgan alyuminiy gidroksidga ishqor ta’sir ettirilganda hosil bo‘ladigan tuz va natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta’sirlashuvidan hosil bo‘lgan natriy metasilikat eritmalaridan sun‘iy usulda olingan yuqori dispers sun‘iy usulda olinadigan alyumosilikat NaA sintezida ishlatiladigan bir xil tarkiblar ishlatilgan.

1-jadval. 30 °C da dastlabki ushlab turish davomiyligining ishqoriy eritmada* “Qarnab ota” natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta’sirlashuvidan hosil bo‘lgan metakaolini qattiq holatga o‘tish mahsulotlari xossalari 60 °C da (20 soat) ta’siri

No t/r	Davomiylik, soat	Rentgen fazaviy tahlil ma’lumotlariga ko‘ra A seolit miqdori	AE _{suv} , sm ³ /g
1	0	92	0,23
2	1	96	0,4
3	4	96	0,24
4	6	96	0,24

1-jadvalda natriy gidroksid eritmasidagi yuqori faollikka ega bo‘lgan natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta’sirlashuvidan hosil bo‘lgan metakaolinning 30 °C da dastlabki ushlab turish davomiyligining qattiq holatga o‘tish darajasiga va qattiq holatga o‘tish mahsulotlarining suv bo‘yicha yutib olish sig‘imiga ta’sirini o‘rganish natijalari ko‘rsatilgan.

*Mezog‘ovakli adsorbent (neolit) olish uchun ishlatiladigan reaktiv aralashma: $2,4\text{Na}_2\text{O}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 2,4\text{SiO}_2\cdot 60\text{H}_2\text{O}$; $C(\text{Na}_2\text{O}) = 132 \text{ g/l}$;

Ko‘rinib turibdiki, keyingi qattiq holatga o‘tish paytida yuqori darajadagi qattiqlikka ega sun‘iy usulda olinadigan alyumosilikat NaA hosil qilish uchun bir soat past haroratli ushlab turish kifoya. Uning davomiyligining oshishi mahsulotning qattiq holatga o‘tish darajasiga va uning yutib olish xususiyatlariga ta’sir qilmaydi. $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ da 2,0-3,0 mas. % miqdorida begona kimyoviy elementlar mavjudligi sababli sun‘iy usulda olinadigan alyumosilikat NaA ning 100% unumiga erishib bo‘lmadi.

Yangi cho‘ktirilgan alyuminiy gidroksidga ishqor ta’sir ettirilganda hosil bo‘ladigan tuz eritmasidagi sintez ham qattiq holatga o‘tish tezligining sezilarli ortishiga olib keladi. 2-jadvalda yuqori faollikka ega bo‘lgan “Qarnab ota” natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta’sirlashuvidan hosil bo‘lgan metakaolinining ishqoriy va yangi cho‘ktirilgan alyuminiy gidroksidga ishqor ta’sir ettirilganda hosil bo‘ladigan tuzli eritmalarda qattiq holatga o‘tish kinetikasi bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan.

2-jadval. 60 °C da ishqoriy* va yangi cho‘ktirilgan alyuminiy gidroksidga ishqor ta’sir ettirilganda hosil bo‘ladigan tuzli eritmalarda** yuqori faollikka ega bo‘lgan “Qarnab ota” natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta’sirlashuvidan hosil bo‘lgan metakaolinining qattiq holatga o‘tish kinetikasi

	Alyuminat eritmasi				Ishqor eritmasi			
	4 soat	soat	6 soat	4 soat	soat	soat	16 soat	24 soat
RFA ma’lumotlari bo‘yicha A neolit miqdori	3	8	2	6			88	96
Qattiq fazaning kation almashinish qobiliyati, mg SaO/g neolit	31	2	37	38		5	131	138
$AE_{\text{suv}}, \text{sm}^3/\text{g}$	0,01	,12	,23	,24	,01	,02	0,22	0,24

* Reaktiv aralashma: $2,4 \text{Na}_2\text{O}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 2,4 \text{SiO}_2\cdot 60 \text{H}_2\text{O}$; $C(\text{Na}_2\text{O}) - 132,0 \text{ g/l}$

** Reaktiv aralashma: $2,4 \text{Na}_2\text{O}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 2,0 \text{SiO}_2\cdot 60 \text{H}_2\text{O}$; $C(\text{Na}_2\text{O})=132,0 \text{ g/l}$; $S(\text{Al}_2\text{O}_3)=26,0 \text{ g/l}$;

Ko‘rinib turibdiki, yangi cho‘ktirilgan alyuminiy gidroksidga ishqor ta’sir ettirilganda hosil bo‘ladigan tuz eritmasida yuqori faollikka ega bo‘lgan natriy gidroksidining xlorid kislota bilan ta’sirlashuvidan hosil bo‘lgan metakaolinining qattiq holatga o‘tishi uchun zarur bo‘lgan vaqt 16 soatni tashkil qiladi. Yangi cho‘ktirilgan alyuminiy gidroksidga ishqor ta’sir ettirilganda hosil bo‘ladigan tuz eritmasida rentgen amorf alyumosilikat va kristall o‘zaklarining hosil bo‘lish bosqichlari ishqoriy eritmaga qaraganda tezroq davom etadi va 8 soatdan keyin sun‘iy usulda

olinadigan alyumosilikat NaA miqdori 48 mas.% ni tashkil qiladi. Buni kondensatlangan suv bug'idagi yutib olish sig'imlarning ma'lumotlari va Na kationlarini Ca ga almashtirish paytida sun'iy usulda olinadigan alyumosilikat NaAning kation almashish qobiliyati ham tasdiqlaydi.

Barcha o'rganilgan kompozitsiyalarning reaksiya aralashmalaridan turli darajadagi qattiqlik NaA hosil bo'lishi mumkin. Biroq, fazali sof sun'iy usulda olinadigan alyumosilikatni olishning zaruriy sharti $\text{Na}_2\text{O}/\text{H}_2\text{O}$ nisbati 0,03 dan 0,04 gacha bo'lishi kerak. Bu 140-170 g/l qattiq holatga o'tish eritmasidagi NaOH massa yoki hajm birligidagi miqdoriga to'g'ri keladi. Yuqori ishqoriy mezog'ovakli adsorbent (seolit) olish uchun ishlatiladigan reaksiyon aralashmaning qattiq holatga o'tishi paytida sun'iy usulda olinadigan alyumosilikat NaA hosil bo'lishi bilan birga katta yoki kichik darajada gidrosodalit aralashmasi hosil bo'ladi.

3-jadval. 30 °C da va keyin 60 °C mezog'ovakli adsorbent (seolit) olish uchun ishlatiladigan reaksiyon aralashma tarkibi va natriy gidroksid eritmasining massa yoki hajm birligidagi miqdorining yuqori faollikka ega bo'lgan "Qarnab ota" natriy gidroksidining xlorid kislotasi bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan metakaolini qattiq holatga o'tish mahsulotlarining xususiyatlariga ta'siri

Mezog'ovakli adsorbent (seolit) olish uchun ishlatiladigan reaksiyon aralashma tarkibi, mol				C (NaOH), g/l	C(Na ₂ O), g/l	Rentgen fazaviy tahlil ma'lumotlari bo'yicha A neolit miqdori, mas.%	AE _{suv} , sm ³ /g
Na ₂ O	Al ₂ O ₃	SiO ₂	N ₂ O				
2,0	1,0	2,4	78	110	85,2	84	0,21
2,0	1,0	2,4	60	140	108,5	92	0,23
2,4	1,0	2,4	90	110	85,2	84	0,21
2,4	1,0	2,4	72	140	108,5	92	0,23
2,4	1,0	2,4	60	170	131,5	96	0,24
3,0	1,0	2,4	90	140	108,5	92	0,23
3,0	1,0	2,4	75	170	131,8	96	0,24
3,0	1,0	2,4	60	212	164,3	84	0,21
4,0	1,0	2,4	81	170	131,8	6	0,24
4,0	1,0	2,4	60	230	178,2	80	0,20
6,0	1,0	2,4	132	170	131,8	96	0,24
6,0	1,0	2,4	120	190	147,2	88	0,22
6,0	1,0	2,4	60	380	294,5	48	0,12
12,0	1,0	2,4	252	170	131,8	96	0,24
12,0	1,0	2,4	20	360	279,0	52	0,13
12,0	1,0	2,4	60	720	558,0	4	0,01

Shunday qilib, o'rganilgan mezog'ovakli adsorbent (seolit) olish uchun ishlatiladigan reaksiyon aralashmalarining eng yaxshisi tarkiblari hisoblanadi: $(2,0-2,4) \text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 250\text{SiO}_2 \cdot (60,0-100,0)\text{H}_2\text{O}$.

4-jadval. Ishqoriy eritmadagi "Qarnab ota" va Kattaqo'rg'on konlarining yuqori faollikka ega bo'lgan natriy gidroksidining xlorid kislotasi bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan metakaolinlari qattiq holatga o'tish mahsulotlarining xususiyatlari

Xulosa va takliflar

Shunday qilib, sun'iy usulda olinadigan yuqori dispers alyumosilikat NaA ni tayyorlash usuli ishlab chiqilgan. Usul tarkibidagi reaksiya aralashmalaridan natriy gidroksid yoki yangi cho'ktirilgan alyuminiy gidroksidga ishqor ta'sir ettirilganda hosil bo'ladigan tuz eritmasida yuqori faollikka ega bo'lgan natriy gidroksidning xlorid kislota bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan metakaolinning qattiq holatga o'tishiga asoslangan: $(2.0-2.6) \text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot (2,0-2,4)\text{SiO}_2 - (60-100)\text{H}_2\text{O}$ 16-20 soat davomida 60-80 °C da.

REFERENCES

1. Ji, F.; Li, C.; Tang, B.; Xu, J.; Lu, G.; Liu, P. Preparation of cellulose acetate/zeolite composite fiber and its adsorption behavior for heavy metal ions in aqueous solution. *Chem. Eng. J.* 2012, 209, 325–333.
2. Langmuir, I. The constitution and fundamental properties of solids and liquids. Part I. Solids. *J. Am. Chem. Soc.* 1916, 38, 2221–2295.
3. Freundlich, H.M. Uber die adsorption in losungen. *J. Phy. Chem.* 1906, 57, 385–471.
4. Giles, C.; Smith, D.; Huitson, A. A general treatment and classification of the solute adsorption isotherm. I. Theoretical. *J. Colloid Interface Sci.* 1974, 47, 755–765.
5. Tohdee, K.; Asadullah, L.K. Enhancement of adsorption efficiency of heavy metal Cu(II) and Zn(II) onto cationic surfactant modified bentonite. *J. Environ. Chem. Eng.* 2018, 6, 2821–2828
6. Buronov F., Fayzullayev N. Synthesis and application of high silicon zeolites from natural sources //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.
7. Bukhorov A. Q., Aslanov S. C., Fayzullaev N. I. Kinetic laws of dimethyl ether synthesis in synthesis gas //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1
8. Fayzullayev N. I., Umirzakov R. R., Pardaeva S. B. Study of acetylating reaction of acetylene by gas chromatographic method //ACS National Meeting Book of Abstracts. – 2005. – S. PETR-66-PETR-66.
9. Fayzullayev N. I., Umirzakov R. R. To obtain acetone by spontaneous hydration of acetylene //ACS National Meeting Book of Abstracts. – 2005. – S. PETR-71-PETR-71.
10. Ortikov, N., Fayzullaev, N., Hamidov, D., & Buronov, F. (2023). Study of methane carbonate conversion process in fixed catalyst layer in different membrane reactors. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 402, p. 14013). EDP Sciences.
11. Buronov, F., & Fayzullayev, N. (2022, June). Synthesis and application of high silicon zeolites from natural sources. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1). AIP Publishing.
12. Buronov, F. E., & Fayzullaev, N. I. (2023). Mathematical modeling of ethylene oxidative acetylation process. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 411, p. 01037). EDP Sciences.

STUDY OF THE COMPOSITION AND QUANTITY OF POLYPHENOLS IN THE LEAVES OF BLACK MUSCAT AND RED DATE GRAPE VARIETIES

¹Dilfuza T. Atakulova, ²Dodayev Kuchkor Odilovich

¹Karshi engineering-economy institute, ²Tashkent Chemical and Technological Institute

Abstract. *The purpose of the study was to study the content of polyphenols in the leaves of grapes of the selection of black nurtmeg and red persimmon "Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking" named after. Academician M. Mirzaev. Polyphenols were analyzed by HPLC in a chromatographic system (Sigma-Aldrich, USA) using a reverse-phase Microsorb-MV C18 column; as a result of a complete analysis of grape leaves, it was found that they have a unique composition. The following external standards were used: rutin, quercetin and chloroquintic acid. The total amount of polyphenols was found by summing the content of substances identified in the range of flavonoid and phenolic acid peaks. The analysis was performed in triplicate for each variety and sampling period. The results were processed statistically based on generally accepted mathematical methods using Student's t-test.*

The content and amount of polyphenols in the leaves of the black nurtmeg and red persimmon grape varieties were determined using rutin, quercetin and chloroquintic acid as samples; their amount in selected varieties is 1.12-9.8 mg/%.

Keywords: chromatography (HPLC), rutin, quercetin chlorogenic acids, polyphenols.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И КОЛИЧЕСТВА ПОЛИФЕНОЛОВ В ЛИСТЬЯХ СОРТА ВИНОГРАДА КОРА МУСКАТ И КИЗИЛ ХУРМОНИ

Аннотация. *Цель исследования изучение содержание полифенолов в листьях винограда селекции чёрный мускат и красный хурмони «Института садоводства, виноградарства и виноделия» им. академика М. Мирзаева. Полифенолы анализировали методом ВЭЖХ в хроматографической системе (Sigma-Aldrich, США) с использованием обращенно-фазовой колонки Microsorb-MV C18, результате полного анализа листьев винограда было установлено, что они имеют уникальный состав. Использовали следующие внешние стандарты: рутин, кверцетин и хлоргинтиновую кислоту. Общее количество полифенолов находили путем суммирования содержания веществ, выявленных в диапазоне пиков флавоноидов и фенольных кислот. Анализ выполняли в трех повторностях для каждого сорта и срока отбора. Результаты обработаны статистически на основе общепринятых математических методов с применением t-критерия Стьюдента.*

Содержание и количество полифенолов в листьях сортов винограда муската черного и красной хурмони определяли, используя в качестве проб рутин, кверцетин и хлоргинтиновую кислоту, их количество в избранных сортах составляет 1,12-9,8 мг/%.

Ключевые слова: хроматография (ВЭЖХ), рутин, кверцетин и хлорогеновые кислоты, полифенолы.

QORA MUSKAT VA KIZIL HURMON UZUM NAVLARI BARAGLARIDAGI POLIFENOLLARNING TARKIBI VA MIQDORINI TADQIQ QILISH

Annotasiya. *Ishning maqsadi akademik M. Mirzaev nomidagi "Bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik instituti" ning qora muskat va kizil hurmoni seleksiyasi tok barglari takibidagi*

polifenollar tarkibini o'rganishdan iborat. Polifenollar yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) tomonidan xromatografik tizimda (Sigma-Aldrich, AQSH) teskari fazali Microsorb-MV C18 ustunidan foydalangan holda tahlil qilingan, tok barglarini to'liq tahlil qilish natijasida ular noyob tarkibga ega ekanligi aniqlandi. Quyidagi tashqi standartlar ishlatilgan: rutin, kversitin va xlorogin kislota. Polifenollarning umumiy miqdori flavonoid va fenolin kislota cho'qqilari oralig'ida aniqlangan moddalar tarkibini yig'ish orqali topildi. Tahlil har bir nav va namuna olish davri uchun uch marta amalga oshirildi. Natijalar Student's t-testidan foydalangan holda umume'tirof etilgan matematik usullar asosida statistik qayta ishlangan

Qora muskat va qizil xurmoni uzum navlari barglaridagi polifenollarning miqdori namuna sifatida rutin, kversetin va xlorogin kislotalar yordamida aniqlangan, tanlangan navlarda ularning miqdori 1,12-9,8 mg/% ni tashkil qiladi.

Kalit so'zlar: *xromatografiya (HPLC), rutin, kversitin va xlorogin kislotalari, polifenollar.*

Introduction

Studying any food product is a complex analytical task. Based on the composition and multi-component nature of the product, standard methods must be adapted to the characteristics of the composition and physico-chemical structure of the product - that is, more or less analytical research is required in each specific case [1,2].

The quality and composition of raw materials, efficiency of production processes, environmental safety, compliance of manufactured products with established standards, compliance with sanitary and hygiene requirements are of great importance in food production technology. Solving all the above issues requires knowledge of the methods of studying raw food and finished products [3,4].

Products that do not contain toxic substances (or the minimum amount acceptable according to sanitary standards) and do not have carcinogenic, mutagenic or other negative effects on the human body are considered safe for health.

The safety of food products and raw materials is evaluated in terms of quantity or quality of microorganisms and their metabolic products, substances of chemical and biological nature. The presence of pathogenic microorganisms, artificial and natural radionuclides, salts of heavy metals, nitrites, nitrates, nitroso compounds, pesticides, as well as food additives - preservatives, dyes, etc. in food products is dangerous for human health [2,4,5].

Significant results have been achieved in improving the technical and economic indicators of the country's food industry through the production and storage of fruits and vegetables, plant materials that are safe for health, import-substituting new types of food products in the required quantity and range. The action strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan defines "raising industry to a qualitatively new level, deep processing of local raw materials, accelerating the production of finished products, mastering new types of products and technologies." In this regard, it is necessary to evaluate the quantity and efficiency of raw materials, update existing recipes and technologies, apply them in production, reduce the cost of finished products, obtain high quality products, preserve the natural properties of products, reduce the cost of the finished product; it is also important to develop the effective use of secondary raw materials and expand food enterprises in exchange for the use of non-traditional raw materials.

Leaves of grape varieties that do not change color, collected in summer and autumn, can be a source of a complex of polyphenols of more uniform content with a significant predominance of quercetin glycosides. Colored autumn leaves provide a more diverse complex of substances due

to the increased content of catechins and anthocyanins, which can provide a wider range of beneficial effects [17, 18, 19, 30].

Leaves to be canned must be fresh, healthy, undamaged by agricultural pests, and free of traces of pesticides. As a rule, young leaves of white grapes are eaten. The most favorable time for collecting such leaves is considered to be the flowering period of the grapevine. The tender juicy leaf collected during this period has a pleasant sour taste. Red grape leaves are used less frequently because they are tougher.

Interest in grape leaves is caused by a whole range of therapeutic and prophylactic properties, which make it possible to use drugs based on them for diseases such as chronic venous insufficiency [13, 83.], hypertension [14,15], hemorrhoidal and varicose veins [15,16], dental pathologies [16, 23, 26], used as hepatoprotectors [14,.15], neuroprotectors [15], anti-inflammatory drugs [16]. Like many medicinal plants, these properties of grape leaves are formed largely by substances of a polyphenolic nature.

Our previous studies of the composition of polyphenols in the leaves of certain domestic grape varieties revealed a high content of substances extracted by water-alcohol extraction - up to 8.1% of the mass of dry leaves, including phenolic acids - up to 0.68%, flavonoids (flavonols) - up to 2.7%, and the content of these substances in the leaves is tens and hundreds of times higher than in the berries [20, 21,22, 23, 24, 29].

It has been experimentally established that the addition of flour from grape leaves (up to 6% of the feed weight) enhances the body weight gain of laboratory animals. [22. 25, 27, 28]. The presence of grape leaves in the feed improves the health of farm animals. In this regard, grape leaves can be considered as a valuable source of biologically active polyphenols not only for the preparation of medicines, but also for the production of feed additives [12, 17,18, 25,30].

Research methods

Research objectives and methods. The subjects of the study are red xurmoni and black muscat grape leaves, a set of ingredients and ready-made preserves. Grape leaves contain rutin, quercetin, and chlorogenic acids as determined by high-performance liquid chromatography (HPLC).

Method for determining the amount of polyphenols in grape leaves. HPLC is a universal method for the quantitative analysis of polyphenols widely used in the food and pharmaceutical industries.

Polyphenols are found only in plants. More than 500 polyphenols have been identified in edible plants. The most popular sources include red wine, tea, dark chocolate, onions. These are powerful antioxidants. They protect the plant from aggressive effects. Polyphenols are more stable than vitamins [6,7,8].

At the same time, polyphenols also affect the taste and appearance of products. For example, flavones, classified as flavonoids, are responsible for the bitter taste of grapefruit, while tannins are responsible for the bitter taste of some fruits (such as grape skins and seeds) are responsible for the astringent properties and anthocyanins provide the red color of the berries.

Food products richest in polyphenols: tea (green and black), grapes, soybeans, wild and local berries (currants, cherries, etc.).

Foods richest in quercetin: raw yellow hot pepper (51 mg/100 g), cocoa powder and raw red onion (20 mg/100 g), currants (6 mg/100 g), raw apple with skin (4.4 mg/100 g), raw broccoli sprouts (3.2 mg/100 g) [9,10].

The average person consumes about 1 g of polyphenols per day with food, which is 10 times more than vitamin C and 100 times more than carotenoids or vitamin E.

The content of polyphenols in the leaves of black muscat and red persimmon grapes of the "Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking" named after Academician M. Mirzaev was studied. The criteria for choosing varieties for study were the differences in the color change of the leaves of these varieties in October: the leaves of the black muscat grape variety remained green in autumn, and the red persimmon variety turned reddish-purple. Leaves were collected in 2019 at the end of June (maximum light period) and at the end of October [7].

An extract of dried and crushed leaves was prepared by infusion in 60% isopropanol at a ratio of 1:20 for 5 days according to the method.

Polyphenols were analyzed by HPLC using a reversed-phase Microsorb-MV C18 column (length 150 mm, diameter 4.6 mm, sorbent grain diameter 5 μ m) in a chromatographic system (Sigma-Aldrich, USA). The eluent is a system of 0.9% aqueous solution of methanol and phosphoric acid. A gradient chromatography mode was previously developed and used by us for the qualitative separation of individual phenolic acids and flavonoids in plant extracts [8].

1.1-picture. A device for high-performance liquid chromatography.

Substances in the extracts were determined by comparing the shelf life and spectral properties of the studied substances with standards. Spectral characteristics of the substances and their degree of similarity to the standards were determined based on the results of scanning the extracts at 225, 255, 286 and 350 nm according to the developed method for the determination of polyphenols. The following external standards were used: chlorogenic acid, catechin, flavonols quercetin, rutin (Sigma-Aldrich, USA).

The identification characteristics of the listed standards were obtained under the chromatographic conditions described above. Peak area-abundance calibration plots were linear and had a precision of at least $r^2=0.994$ [16,17.18.19].

1.2-picture. Polyphenols in black nutmeg and red persimmon Vine Leaf Varieties: Concentration Determined in Rutin, Quercetin, and Chlorogenic Acid, m-eq mg/100g

The content of substances identified as belonging to certain groups of flavonoids was determined using the standards with the greatest degree of similarity, taking into account the chemical form of the substances (aglycone, glycoside). Substances with a degree of similarity to any standard below 70% were classified as unknown, and their composition was determined according to the standards with the greatest degree of similarity [9].

The content of substances in the leaves of black nutmeg and red persimmon grape varieties with anthocyanins was determined by the chromatogram peaks at 530 nm. The total amount of polyphenols was found by summing the content of substances determined between the peaks of flavonoids and phenolic acids.

The analysis was performed in triplicate for each cultivar and sampling period.

The total amount of polyphenols was found by summing the content of substances identified in the range of peaks of flavonoids and phenolic acids.

The analysis was performed in triplicate for each variety and sampling period. The results were processed statistically based on generally accepted mathematical methods using Student's t-test [10,11,12,13].

Results and discussion

When we eat vegetables, fruits, berries and greens, polyphenols enter the body and help us stay healthy, strong and protected from the development of many diseases. These plant substances interact with the DNA of our cells and control the gut microbiome.

Phytochemicals in broccoli, such as sulforaphane, quercetin, sinigrin, kaempferol glycosides, beta-carotene, and a number of other glucosinolates, increase anticancer activity.

All components - pomegranate fruits, turmeric, broccoli and green tea contain high levels of various polyphenols and other bioactive organic compounds. Many of these chemicals have antioxidant and anti-inflammatory properties, neutralize free radicals, protect DNA cells from damage, strengthen the immune system, improve digestion and metabolism, purify the blood, and slow down the aging process of the body.

Fresh grape leaves have a rich chemical composition, which determines their nutritional and biological value. All these characteristics of grape leaves require a more serious approach to their collection and processing and to expand the types of products made from them [12,13,14].

1.3-picture. The amount of polyphenols: rutin, quercetin and chloraric acids in black nurtmeg vine varieties as a percentage.

1.4-picture. The amount of polyphenols: rutin, quercetin and chloraric acids in red persimmon vine varieties as a percentage.

The amount of polyphenols in grape leaves was determined, and the results of experiments to determine rutin, quercetin, and chlorogenic acids for black nurtmeg and red persimmon grape varieties are presented in Table 1. Grape leaves have been shown to contain more quercetin, chlorogenic acid than others.

Table 1.
Composition of polyphenols in grape leaves

№	Sample name	Determined concentration, m-eq mg/100g		
		Rutine	Quercetin	Chlorogenic acid
1	Black nurtmeg	1,12	9,8	5,98
2	Red persimmon	1,14	4,13	6,1

Conclusion

The composition and content of polyphenols in the leaves of grape varieties black nurtmeg and red persimmon were determined using rutin quercetin chlorohydric acid as an example; their amount in selected varieties ranges from 1.12-9.8 mg/%.

REFERENCES

1. Mirzaev M.M. Vinogradarstvo predgornogornoy zony Uzbekistana. Tashkent.: 1980. –P.16-28.
2. Smirnov K.V., Maltabar L.M., Radjabov A.K, Matuzok N.V. Vinogradarstvo. Moscow.: 1998. -P. 26-27.
3. Sh. Timurov Uzumlik. "National Encyclopedia of Uzbekistan" State Scientific Publishing House. Tashkent. 2002 B 8-18, 42-43.
4. Khodakov I.V. The method of identification of polyphenols and vegetable extracts is auxiliary VEJX. [Opređenje sastava isoflavonov soi // Methody i ob'ekty khim. Analysis]. - 2013. No. 3. -P.132-133.
5. Sh. Timurov Uzumchilik. "National Encyclopedia of Uzbekistan" State Scientific Publishing House. Tashkent-2002 B 8-18, 40-41.
6. Atakulova D.T., Djuraeva G.Kh. (Karshi, Uzbekistan) Khimicheskiy sostav i svoystva vinogradnyx listev. [MATERIAL XXVII Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy internet-conference "Problemy and perspective development of science and the third tysyacheletiya and stranax of Europe and Asia" June 29-30. Sbornik nauchnykh trudov]. Pereyaslav-Khmelnitsky – 2016. -P.278-279.
7. Atakulova D.T., Dodaev K.O., Khamdamova Ch.Kh. Vidy i tekhnologii prigotovleniya bulonov. [Materialy VII Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy conference].
8. Atakulova D.T., Djavlanova A.S. The benefits of non-traditional srya, listev vinograta pri upotreblenii dlya human organism i ispolzuemykh iz nix popularnykh blyud kak dolma [Nauka i obrazovanie: problemy, idei, innovatsii Mejdistsiplinarnyi nauchnyi zurnal], 2019, Ufa 5(17). 11-13.
9. Atakuova D., Dodaev K. Chemical composition and nutritional value of grape leaves // International scientific and technical journal Innovation on technical and technology. Vol.2, No. 1. 2021. -P. 59-60.
10. Cancer chemopreventive activity of resveratrol, a natural product derived from grapes /M. Jang [et al.] // Science. -1997. -Vol. 275. -P. 218–219.
11. Robards, K. Analytical Chemistry of Fruit Bioflavonoids / K. Robards, M. Antolovich // Analyst. -1997. -Vol. 122. -P. 11–34.
12. Oganesyants, L.A. Chemical composition and biologically active substances of red grape leaves / L.A. Oganesyants, A.L. Panasyuk, E.I. Kuzmina, D.A. Sviridov, T.A. Sokolskaya, T.D. Dargaeva, V.N. Dul // Technologies and innovations. -2012. -No. -P.10.63.
13. Cai, Yi. Study on infrared-assisted extraction coupled with high performance liquid chromatography (HPLC) for determination of catechin, epicatechin, and procyanidin B2 in grape seeds / Yi Cai, Yingjia Yu, Gengli Duan, Yan Li // Food Chemistry. -2011. -Vol. 127, No. 4. -P. 1872-1877.
14. Caillet, S. Evaluation of free radical-scavenging properties, of commercial grape phenol extracts by a fast colorimetric method / S. Caillet, S. Salmieri, M. Lacroix // Food Chemistry. -2006. -Vol. 95, No. 1. -P. 1-8.

15. 15.Development of scientific foundations and production methods for greening industries processing and food industries in order to reduce man-made environmental impact. Report on rats: KUBiK, 2011. -P. 71-72.
16. Xu Changmou. Extraction, distribution and characterization of phenolic compounds and oil in grapeseeds / Xu Changmou, Zhang Yali, Wang Jun, Lu Jiang // Food Chemistry. -2010. - Vol. 122, No. 3. -P. 688-694.
17. 17.Guendez, R. Determination of low molecular weight polyphenolic constituents in grape (*Vitis vinifera* sp.) seed extracts: Correlation with 134 antiradical activity / R. Guendez, S. Kallithraka, D.P. Makris, P. Kefalas // Food Chemistry. -2005. -Vol. 89, no. 1. -P. 1-9.
18. 18.Sandhu, A.K. Antioxidant capacity, phenolic content, and profiling of research // GNU VNIIPBiVP Rosselkhozakademii. – Moscow, 2010. - P.29.
19. Bezhuashvili, M.G. Antioxidant activity of stilbene-containing extract in in vitro experiments / M.G. Bezhuashvili, M.Yu. Meskhi, M.V. Bostoganashvili, M.L. Malaria // Winemaking and viticulture. -2005. -No. 3. -P.26-27.
20. 20.Levitsky A.P., Vlasov V.V., Grigorishen A.I. and others. Varietal features of the content of chlorogenic acid in leaves and berries of grapes // Physiology and biochemistry of plant culture. -2012. №5. -P.423-427.
21. 21.Levitsky A.P., Vlasov V.V., Makarenko O.A. ta in. Varietal characteristics instead of bioflavonoids in leaves and berries of grapes // Viticulture and viniculture. -2012. -P.110-113.
22. Levitsky A.P., Gulavsky V.T., Khodakov I.V. and others. Flour from grape leaves is a source of vitamin P in compound feeds // Grain products and compound feeds. -2011. No. 1. pp. 30-33.
23. Levitsky A.P., Makarenko O.A., Selivanskaya I.A. and others. The use of mucosal gels in dentistry: Method. recommendations. -Odessa: KP “Odessa City Printing House”, 2012. -20 p.
24. 24. Extracts of red grape leaves are a natural source of biologically active compounds. / L.A. Oganesyants, A.L. Panasyuk, E.I. Kuzmina, D.A. Sviridov, A.N. Trubnikov // Food industry. – 2013. - No. 3. - P. 40-42.
25. Levitsky A.P., Selivanskaya I.A., Khodakov I.V., Tarasenko Yu.V. Feed value of flour from grape leaves // There itself. 2011. No. -WITH. 24-25.
26. Levitsky A.P., Khodakov I.V., Raitseva E.S. Extraction of polyphenols from grape leaves // Kharchova science and technology. -2012. No. 3. 36-37.
27. Agati G., Cerovic Z.C., Marta A.D. et al. Optically-assessed preformed flavonoids and susceptibility of grape to *Plasmopara viticola* under different light regimes // Funct. Plant Biol. -2008. -P. 77-84.
28. Andarwulan N., Batari R., Sandrasari D., Wijaya H. Flavonoid content and antioxidant activity of vegetables from Indonesia // Food Chem. -2010. -P. 1231-1235. A.N. Trubnikov // Food industry. – 2013. - No. 3. - P. 40-42.
29. Braidot E., Zancani M., Petrusa E. et al. Transport and accumulation of flavonoids in grapevine (*Vitis vinifera* L.) Plant Signal. Behav. -2008. N 9. -P. 626-632.
30. Smirnov O., Kosik O. Flavonoids rutin and quercetin. Biosynthesis, budova, functions // Visn. Lviv. un-tu. Ser. Biology. -2011. -Vip. 56. -P.3.

ҚОВОҚНИ ҚУРИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ ВА ОЛИНГАН МАҲСУЛОТНИНГ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Тўхтаев Ш.Қ.

Тошкент кимё-технология институти

Аннотация. Қовоқни қуритиш жараёнини математик модели асосида оптимал параметрлари: иссиқлик оқимининг зичлиги, материалнинг юзасидан иссиқлик манбаи ўртасида масофа, қатлам қалинлиги, олдиндан (импульс) ишлов бериш зонасида маҳсулот ҳарорати аниқланган. ИҚ-нурлар билан дастлабки ишлов беришнинг қуритиш жараёнига таъсири экспериментал тадқиқ этилган. Қовоқ навларидан олинган уннинг функционал-технологик хоссалари ўрганилган.

Калит сўзлар: қуритиш, ИҚ-нурлар, температура, иссиқлик оқими зичлиги, қатлам қалинлиги, масофа, ун, технология.

Аннотация. на основе математического модели процесса сушки тыквы определены плотность теплового потока, расстояние между источником энергии и поверхностью материала, толщина слоя, температура продукта в зоне предварительной (импульсной) обработки. Экспериментально исследовано влияния предварительной обработки с ИК-лучами на процесс сушки. Изучено функционально-технологические свойства муки из тыквы.

Ключевые слова: сушка, ИК-лучи, температура, плотность теплового потока, толщина слоя, расстояние, мука, технология.

Abstract. on the basis of a mathematical model of the pumpkin drying process, the density of heat flux, the distance between the energy source and the surface of the material, the thickness of the layer, and the temperature of the product in the zone of preliminary (pulsed) treatment were determined. The effect of IR pretreatment on the drying process has been experimentally investigated. The functional and technological properties of pumpkin flour have been studied.

Key words: drying, IR rays, temperature, heat flux density, layer thickness, distance, flour, technology.

Кириш

Мамлакатимизда сўнгги йилларда кўрилган чора-тадбирлар қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг экспорти бир неча баробарга, йилига 10 млн. тоннадан ортиқ сабзавот, 17 млн. тоннадан ортиқ бошқа деҳқончилик маҳсулотлари ва 2,5 млн. тоннадан ортиқ гўшт етиштиришга эришиб келинмоқда.

Шу билан бирга етиштирилаётган қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг халқаро стандартлар ва хавфсизлик талабларига тўлиқ жавоб бермаслиги, озиқ-овқат ишлаб чиқарувчилар ва экспортёрлар ўртасида ўзаро муносабатлар тўғри йўлга қўйилмаганлиги мамлакатнинг экспорт салоҳиятини ошириш ва янги бозорларни очишда тўсқинлик қилмоқда.

Мева-сабзавот, гўшт, сут ва бошқа қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотларининг халқаро стандартлари асосида ҳажмларини ошириш, ички ҳамда ташқи бозорларда рақобатбардош бўлган маҳаллий озиқ-овқат маҳсулотлари турларини ишлаб чиқаришни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини жорий қилиш ва аҳолини сифатли ва хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш алоҳида аҳамият касб этади.

Адабиётлар шарҳи

Республикамизда озиқ-овқат маҳсулотлари хусусан, гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқариш технологияларини такомиллаштириш борасидаги кенг кўламдаги илмий тадқиқот ишлари Қ.О. Додаев, Т.Х. Икромов, Ў.Р. Қўчқоров, А. Фатхуллаев, А.Ж. Чориев ва бошқа олимлар томонидан олиб борилган.

Улар томонидан озиқ-овқат хом ашёларини қайта ишлаш технологияларини назарий асослари ривожлантирилган, маҳаллий хом ашёлардан фойдаланиб, янги турдаги маҳсулотлар тайёрлаш услублари яратилган, маҳсулот сифатини ошириш ва истеъмол хавфсизлигини таъминлаш, технологик жараёнларни моделлаштириш ва оптималлаштириш каби долзарб йўналишларда бажарилган тадқиқот ишлари натижалари амалиётга кенг жорий этилган.

Охирги йилларда полиз маҳсулотлари, ноанъанавий ўсимликлар ҳамда иккиламчи хом ашёларни гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқаришда фойдаланиш бўйича маълумотлар ҳажми анча ошди.

Бундан ташқари гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқариш технологиясида мева, сабзавот ва бошқалардан фойдаланиш ҳақида маълумотлар ҳам мавжуд. Гўшт маҳсулотлари таркибига ноанъанавий ўсимликлар (қовоқ, топинамбур, бақлажан, лавлаги, сабзи, ширин мия ва бошқа қайта ишланиб олинган маҳсулотлар – кукунлар, пасталар) кўшиш натижасида юқори ва физиологик қимматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш имконини беради [1].

Илмий ва амалий тадқиқотларни таҳлил қилиш натижалари асосида гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ҳайвон оқсилли ўрнига ўсимлик оқсилдан фойдаланиш бўйича маълумотларга эга бўлиш мумкин.

Маълумки, биологик фаол моддалар комплекси сифатида қовоқ мойи ишлаб чиқаришда ҳосил бўлган иккиламчи хом аше қовоқ уруғини олиш мумкин. Қовоқ уруғини технологик мақсадда ишлати бўйича маълумотлар манбаларда кам келтирилган. Шу мақсадда қовоқ уруғидан озуқавий кўшимча ишлаб чиқариш ва уни гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқаришда фойдаланиш бугунги кунда долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқот ишини мақсади қовоқ кукуни ва биотомизғидан фойдаланиб, колбаса маҳсулотлари ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Тадқиқот услублари

Қуритилган қовоқнинг кимёвий таркиби физик-кимёвий усуллар: оқсил миқдори Лоури, оқсиллар, углеводлар ва витаминлар миқдори хроматография усулларида таҳлил қилинган.

Қовоқнинг эти, пўстлоғи ва уруғи таркибидаги витаминлар, углеводлар миқдори хроматография усулида ўрганилди ва таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси

ИҚ-нурлар билан дастлабки ишлов бериш ҳамда ИҚ-конвектив қуритишнинг қуритиш жараёнига таъсирини экспериментал тадқиқ этиш.

Дастлабки ишлов бериш қуритиш жараёнини жадаллаштиришини инобатга олиб, бу усулни ИҚ-нурлар билан дастлабки ишлов бериш ва ИҚ-конвектив усулда қуритишни амалга ошириш режалаштирилган. Дастлабки ишлов беришнинг моҳияти танланган усулда керагидан 16-18 марта кучли энергия оқими билан қисқа муддатли ишлов беришдан иборат. Қисқа муддатли ишлов бериш ўз навбатида бир неча босқичли, таъсир муддати ўсиб борадиган, доимий ва камайиб борадиган режимларда амалга оширилади [2,3].

Қуритиш жараёнида иложи борича паст температурада, қисқа фурсатда, энергиянинг минимал сарфи билан буғлатилиши керак бўлган намликка таъсир этишнинг турли усуллари тадқиқ этилиши керак. Хом ашёга ИҚ-нурлар билан қисқа муддатли дастлабки таъсир кўрсатишнинг кўп қўлланиладиган усуллари, уларнинг маҳсулотдаги намликнинг ҳолатига таъсири, иссиқ ҳаво ва ИҚ нурлар таъсирида буғлатилиши кўрилиши керак, қовокни қуритишнинг мақбул режимлари топилиши ҳамда уни амалга ошириш бўйича конструктив тавсиялар ишлаб чиқилди.

Қуруқ маҳсулот чиқиши бошланғич маҳсулот таркибидаги қуруқ моддалар миқдорига боғлиқ бўлади. Лекин қуруқ модда – энг аввало минерал моддалар ва клечаткадан тузилган каркасдир. Қуритилган моддаларда оксиллар, углеводлар, аминокислоталар, минерал моддалар, витаминлар ва бошқалар эриган ёки кимёвий бириккан сув ҳам қолади.

Экспериментни ўтказиш даврида асосий қуритиш объекти сифатида қовокни Лечебная ва Арабатская навларидан танлаб олинди. Бу иккала навнинг эт қисми ва уруғидан фойдаланилди.

Қовоқ навлари намуналарини 60⁰С ва 70⁰С ларда 2 хил усулда қуритиш жараёнида намликнинг вақт бўйича ўзгариши ўрганилган [4].

1-расм. Қуйида 2 хил усулда 60⁰С температурада қуритишни солиштириш бўйича қовоқ таркибидаги намликни қуритиш вақтига боғлиқ ҳолда ўзгариш графиги келтирилган.

1-расм. 2 хил усулда қуритишни солиштириш бўйича қовоқ таркибидаги қолдиқ намликни қуритиш вақтига боғлиқ ҳолда ўзгариши.

Қуритиш камерасини ҳарорати 60⁰С бўлганда, дастлабки ишлов беришсиз қуритишда, маҳсулотдаги намлик миқдори нормаллашган ҳолатга 240 мин қуритиш жараёни давомида келишига қарамасдан, натижага кўра қолдиқ намлик миқдори 23% ни

ташқил қилди.

Қовоқ намунасига ИҚ-қиздириш орқали дастлабки ишлов бериб, ИҚ-конвектив қуритишда намуналарни 240 мин давомида қуритиш етарли бўлади (намуналардаги қолдиқ намлик миқдори 21% ни ташқил этди).

2-расм. Қуйида 2 хил усулда 70⁰С температурада қуритишни солиштириш бўйича қовоқ таркибидаги қолдиқ намликни қуритиш вақтига боғлиқ ҳолда ўзгариш графиги келтирилган.

2-расм. 2 хил усулда қуритишни солиштириш бўйича қовоқ таркибидаги қолдиқ намликни қуритиш вақтига боғлиқ ҳолда ўзгариши.

Қуритиш камерасини ҳарорати 70⁰С бўлганда, дастлабки ишлов беришсиз қуритишда, маҳсулотдаги намлик миқдори нормаллашган ҳолатга 240 мин қуритиш жараёни давомида келишига қарамасдан, натижага кўра қолдиқ намлик миқдори 21% ни ташқил қилди.

Қовоқ намунасига ИҚ-қиздириш орқали дастлабки ишлов бериб, ИҚ-конвектив қуритишда намуналарни 240 мин давомида қуритиш етарли бўлади (намуналардаги қолдиқ намлик миқдори 19% ни ташқил этди).

Юқорида келтирилган таҳлиллардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, ИҚ-қиздириш орқали дастлабки ишлов беришда ИҚ-конвектив қуритиш энг мақбул усулигиги аниқланди.

Қуйида қуритиш камерасида 70⁰С ҳароратда ИҚ-конвектив қуритиш ва ИҚ-нурлар билан дастлабки ишлов бериш ва ИҚ-конвектив қуритиш асосида қуритиш тезлигини қовоқ намлигига боғлиқ ҳолда ўзгариши келтирилган (1-жадвал).

Жадвал №1. Қуритиш тезлигини қовоқ намлигига боғлиги

Қуритиш тезлиги, %мин		0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1
Намлик, %	ИҚ-конвектив қуритиш	25	45	55	62	57	51	45
	Дастлабки ИҚ-нурлар билан ишлов бериш ва ИҚ-конвектив қуритиш	20	55	70	80	69	55	42

Қуритилган қовоқнинг кимёвий таркибини таҳлил қилиш.

Сувда эрийдиган витаминларни юқори самарадор суюқликли хроматографияда таҳлил қилиш.

Agilent Technologies 1200 хроматографи Eclipse XDB C18 (фазали) колонкасида, 5мкм, 4,6x150мм, диод-матрицали детектор (ДАД)254, 290нм. А эритмаси: 0,5%-ли сирка кислота, рН=1,7; В эритма: CH₃CN (ацетонитрил). Оқим тезлиги 1мл/мин. Градиент %В/мин: 0-5мин/96:4%, 6-8мин/90:30%, 9-15мин/80:20%, 15-17мин/96:4%. Термостат 25⁰С.

Жадвал №2. Қуритилган қовоқнинг “Лечебная” (1) ва “Арабатская” (2) навларининг эти, пўстлоғи ва уруғи таркибидаги витаминлар миқдори

Витаминлар	Эти 1	Эти 2	Уруғи 1	Уруғи 2	Пўстлоғи1	Пўстлоғи 2
	Концентрацияси, мг/г					
В1	0,01192	0,011285	0,02013	0,0138	0,010561	0,013749
В2	0,094664	0,025128	0,046845	0,058774	0,083928	0,055952
В6	0,05945	0,112888	0,104214	0,09202	0,104611	0,06032
В9	0,011072	0,004507	0,006411	0,008987	0,009167	0,007017
С	0,002694	0,00336	0,00224	0,002111	0,002049	0,002655
РР	0,018086	0,016797	0,018176	0,014391	0,014495	0,012465

Намуналар таркибидаги эрийдиган оксиллар миқдори Лоури методи асосида аниқланди.

Оқсил миқдори 1 мл да куйидаги миқдорда борлиги аниқланди.

Жадвал №3. Қуритилган қовоқнинг “Лечебная” (1) ва “Арабатская” (2) навларининг эти, пўстлоғи ва уруғи таркибидаги оксиллар миқдори

Эти 1	Эти 2	Уруғи 1	Уруғи 2	Пўстлоғи1	Пўстлоғи 2
Концентрацияси, мг/мл					
6,13	6,32	2,16	1,11	7,31	5,93

Қовоқ уруғи таркибидаги ёғ миқдорини аниқлаш учун экстракциялаш ишлари амалга оширилди. Эритувчи сифатида бензин, хлороформлардан фойдаландик.

Оқсилларни юқори самарадор суюқликли хроматографияда таҳлил қилиш

Agilent Technologies 1200 хроматографи Eclipse XDB C18 (фазали) колонкасида, 5мкм, 4,6x150мм, диод-матрицали детектор (ДАД)254, 290нм.

Жадвал №4. Қуритилган қовоқнинг “Лечебная” (1) ва “Арабатская” (2) навларининг эти, пўстлоғи ва уруғи таркибидаги углеводлар миқдори

Углеводлар	Эти 1	Эти 2	Уруғи 1	Уруғи 2	Пўстлоғи 1	Пўстлоғи 2
	Концентрацияси, %					
фруктоза	11,41	12,07	0,43	0,76	5,57	8,26
глюкоза	17,39	7,17	0,24	0,86	6,42	0,00
сахароза	5,86	24,52	2,89	0,76	2,76	14,97
мальтоза	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Қовоқ уруғи таркибидаги оксилни массавий улуши анъанавий гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ишлатиладиган ўсимликни оксил қўшимчаларидан кам эмас.

Қовоқ уруғидаги оксилни сув ва тузда эрийдиган тузларининг массавий улуши (68-75,5%) юқори ҳисобланиб, юқори функционал компонентлиги билан характерланади, улар мушқа оксиллари билан биргаликда гўшт тизими оксил матрицасини стабиллаштиради. Қовоқ уруғи оксилларининг аминокислота таркибини таҳлили шуни кўрсатадики, оксил фракциялари тўлиқ аминокислоталарни жумладан, ўрин алмашмайдиган, аммо валин ва изолейцин, триптофан лимитловчи (чегараловчи) ҳисобланади.

Қовоқ уруғидан олинган ундаги ишқорий ва нордон протеиназ фаоллиги ҳамда трипсин, химотрипсин ва пепсин фаоллиги аниқланган.

Хавфсизлик кўрсаткичларни баҳолаш натижалари бўйича – токсик элементлар: кўрғошин, мишьяк, кадмий, симоб; пестицидлар: гексахлорциклогексан (α , β , γ -изомерлари), ДДТ ва унинг метаболитлари; микотоксинлар: афлатоксин В₁; радионуклидлар: цезий-137 ва стронцию-90 бепелгиланган меъёрдан ортиши кузатилмаган, бу эса гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқаришда озучавий компонент сифатида фойдаланиш учун яроқлилиги аниқланган.

Қовоқ уруғидан олинган унни қийма композицияларига киритиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш, рецептурага компонентларни тўғри танлаш, маҳсулотни талаб этилган тавсифларини шакллантириш учун сувни ютиш (ВПС), сув ва ёғ ушлаш (ВУС ва ЖУС) қобилятлари, эмульгирлаш қобилятлари (ЭС), дистилланган сувдаги текширилаётган намуна суспензияси ва тузли эритмасининг рН кўрсаткичи аниқланган (5-жадвал).

Жадвал №5. Танланган қовоқ навларидан олинган уннинг функционал-технологик хоссалари

Кўрсаткичларнинг номланиши	«Лечебная» нави	«Арабатская» нави
Сув ютиш қобиляти (ВПС), %	300,4	344,9
Сув ушлаш қобиляти (ВУС), г/г хомашё	3,03	3,74
Ёғ ушлаш қобиляти (ЖУС), г/г хомашё	1,12	1,47
Эмульгирлаш қобиляти, мл эм./г оксил	114,4	123,6

Хулоса

Қовоқни қуритиш жараёнини математик модели асосида оптимал параметрлар аниқланди: иссиқлик оқимининг зичлиги 1-1,5 кВт ичида ўзгариши керак, материалнинг юзасидан иссиқлик манбаи ўртасида масофа 0,2-0,25 м, қатлам қалинлиги 4-8 мм, радиатор ва рефлектор орасидаги масофа 0,1, олдиндан (импульс) ишлов бериш зонасида маҳсулот

ҳарорати $t=50-55^{\circ}\text{C}$, иссиқлик оқими зичлиги $q=25-30 \text{ кВт/м}^2$, лампанинг тўлқин узунлиги $\lambda=1,1 \text{ мкм}$. Қуритиш зонасида қовоқ бўлақларининг ўртача ҳарорати $t=60-70^{\circ}\text{C}$, намликни буғланишда нурларнинг тўлқин узунлиги $\lambda=2,8 \text{ мкм}$.

ИҚ-нурлар билан дастлабки ишлов беришнинг қуритиш жараёнига таъсирини экспериментал тадқиқ этилди. Қуритиш камерасини ҳарорати 70°C бўлганда, дастлабки ишлов беришсиз қуритишда, маҳсулотдаги намлик миқдори нормаллашган ҳолатга 240 мин қуритиш жараёни давомида келишига қарамасдан, натижага кўра қолдиқ намлик миқдори 21% ни ташкил қилди.

Қовоқ намунасига ИҚ-қиздириш орқали дастлабки ишлов бериб, ИҚ-конвектив қуритишда намуналарни 240 мин давомида қуритиш етарли бўлади (намуналардаги қолдиқ намлик миқдори 19% ни ташкил этди).

Танланган қовоқ навларидан олинган уннинг функционал-технологик хоссалари ўрганилди.

REFERENCES

1. Шукешева С.Е., Узаков Я.М., Чернуха И.М., Набиева Ж.С. Совершенствование технологии реструктурированных мясных продуктов // Вестник АТУ. - Алматы, 2017. - №4 (117). - С.48-53.
2. Джураев Х.Ф., Артыков А.А., Додаев К.А. Интенсификация процесса тепло - и массообмена при комплексной переработке сельхозсырья. //Хранение и переработка сельхозсырья, 2003. №11.С.47-49.
3. A A Khodzhiyev, U Yu Rakhimov, F X Eshmatov, Sh Q Tuktaev, M T Eshmuratov //Study of combined drying of lemon seeds and peel. ETESD-II-2023 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1284 (2023) 012011 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1284/1/012011 (based of SCOPUS).
4. О.Б. Самадов, Ш.К. Тухтаев, А.Ж. Чориев, К.О. Додаев, М.Ч. Тултабаев. Исследование изменения влажности тыквы при ИК-конвективной сушке // Вестник Казахский университет технологии и бизнеса. Казахстан, №4, 2019.-с.47-51.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЛОСКОГО СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА

¹Мамбетшерипова Ажаргул Абдиганиевна, ²Сафаров Жасур Эсиргапович,
³Султанова Шахноза Абдувахитовна

¹Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, ²д.т.н., профессор
Ташкентского государственного технического университета имени И.Каримова, ³д.т.н.,
профессор Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных
технических квалификаций

Аннотация. В статье была исследована разработка цифрового кода расчета энергетической системы. Исследование было основано на наборе уравнений из подробной физической модели, в которую вводятся определенные теплофизические характеристики, характерные для элементов плоского воздушного солнечного коллектора. Изучены различные формы поглотителей и различные виды обработки поверхности. Определены коэффициент поглощения и коэффициент излучения, наиболее часто используемых в качестве поглотителей.

Ключевые слова: гелиосистема, плоский коллектор, поглотитель, оксид хрома, вакуум, коэффициент, стекло, инфракрасный коллектор, титан, излучения.

MODELING OF THE DESIGN AND OPERATING PRINCIPLE OF A FLAT SOLAR COLLECTOR

Abstract. The article examined the development of a digital code for calculating an energy system. The study was based on a set of equations from a detailed physical model, which incorporates certain thermophysical characteristics characteristic of the elements of a flat-air solar collector. Various forms of absorbers and various types of surface treatments have been studied. The absorption coefficient and emissivity coefficient of the most commonly used absorbers are determined.

Keywords: solar system, flat collector, absorber, chromium oxide, vacuum, coefficient, glass, infrared collector, titanium, radiation.

ЯССИ ҚУЁШ КОЛЛЕКТОРИНИНГ КОНСТРУКЦИЯСИНИ ВА ИШЛАШ ПРИНЦИПИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ

Аннотация. Мақолада энергия тизимини ҳисоблаш учун рақамли кодни ишлаб чиқиш кўриб чиқилган. Тадқиқот ясси ҳаво қуёш коллектори элементларига ҳос бўлган маълум термофизик хусусиятларни ўзида мужассам этган физик моделдаги тенгламалар тўпламига асосланади. Ютувчиларнинг ҳар хил шакллари ва юзаларга ишлов беришининг ҳар хил турлари ўрганилган. Энг кўп ишлатиладиган ютувчиларнинг ютилиш коэффициенти ва нур тарқалиш коэффициенти аниқланган.

Калим сўзлар: гелиосистема, ясси коллектор, ютувчи, хром оксиди, вакуум, коэффициент, ойна, инфрақизил коллектор, титан, нурланиш.

Введение

Вследствие удорожания природных ресурсов и привычных источников энергии, таких как газ, уголь и электричество, все более актуальным становится использование альтернативной системы с использованием солнечной энергии. С использованием энергии солнца становится все популярнее, и данная технология медленно, но верно переходит из разряда технических новинок в категорию эффективных альтернативных источников энергии [1].

Гелиосистемы, работающие на ультрафиолетовых лучах, способны серьезно сократить расходы на оплату электроэнергии. Плоские коллекторы настолько просты, насколько это возможно – они собирают энергию солнца. Плоский коллектор - это теплообменник, который преобразует солнечную энергию, излучаемую солнцем, в тепловую энергию, используя парниковый эффект.

Объект и методы исследования

Коллекторы с пористыми поглотителями. В случае, когда поглотитель представляет собой пористую матрицу, где падающее излучение проникает в поглотитель и, следовательно, происходит объемное поглощение, это проникновение приводит к тому, что температура передней поверхности коллектора становится ниже по сравнению с коллектором с плоской поверхностью поглотитель (рис. 1) [2-7]. Таким образом, это приводит к снижению тепловых потерь перед коллектором.

Рис. 1. Различные типы пористых поглотителей

Коллекторы с поглотителями изменяемой геометрии. Эти коллекторы бывают во многих вариациях, основная конструкции – сыграть на геометрии поглотитель, чтобы улучшить теплообмен между воздухом и поглотителем (рис. 2).

Рис. 2. Различные формы поглотителей

Коллекторы с плоскими поглотителями. Эти коллекторы характеризуются плоскими поглотителями, которые могут быть покрытым или непокрытым, без стекла или несколькими защитными стеклами, в которых воздух циркулирует либо между поглотителем и стеклом.

Технологии и материалы, используемые при производстве солнечных коллекторов, аналогичны тем, которые используются в традиционном секторе отопления, сантехники и стеклянных крыш. Обычно солнечный коллектор состоит из следующих элементов (рис. 3).

Рис. 3. Компоненты плоского солнечного коллектора

Черная краска. Матовая черная краска позволяет получить коэффициент поглощения α от 0,9 до 0,95. Коэффициент излучения очень высокие ε -0,85, рисунок 4.

Рис. 4. Матовая черная краска на поглотитель

Результаты и их обсуждение

Оксид хрома. Покрытие «черный хром» состоит из оксида хрома, нанесенного на никелевый подслои, образующего тонкий слой на металлической основе, его коэффициент поглощения α составляет 0,95, а коэффициент излучения ε – от 0,12 до 0,18.

Вакуумная напыления. Этот процесс заключается в напыления различных металлов (титана и т.д.) на впитывающую поверхность в присутствии вакуума. Полученный коэффициент поглощения α превышает 0,95, а коэффициент излучения ε менее 0,05 (табл. 1).

Таблица №1

Различные виды обработки поверхности [8]

№	Покрытие	Поглощение, α	Излучения, ε
1	Черная краска	от 0,9 до 0,95	> 0,95
2	Черный хром	0,95	от 0,12 до 0,18
3	Вакуумное напыление	> 0,95	< 0,05

Сегодня процесс вакуумного напыления покрытия занял большое место на мировом рынке благодаря низкому энергопотреблению при производстве (1 кВт/ч на м² поглотителя, т.е. менее 10% энергии, необходимой для других покрытий), а также благодаря своему экологическому аспекту (отсутствие выбросов парниковых газов и загрязнения воды). В таблица 2 значения ε и α приведены для наиболее используемых поглотительных материалов.

Таблица №2

Коэффициент поглощения (α) и коэффициент излучения (ε), наиболее часто используемых в качестве поглотителей [9]

№	Виды материалы	Коэффициент поглощения, α	Коэффициент излучения, ε
1	Черный никель поверх никелевой стали	0,95	0,07
2	Сталь и черный хром поверх никеля	0,95	0,09
3	Сталь и черный хром	0,91	0,07
4	Медь и черный хром	0,95	0,14
5	Оцинкованная сталь и черный хром	0,95	0,16
6	Черная медь	0,88	0,15
7	Сталь и оксид железа	0,85	0,08
8	Оксид алюминия и марганца	0,70	0,08
9	Стальной и органический слой на черном хrome.	0,94	0,20
10	Эпоксидная черная краска	0,95	0,18
11	Эпоксидная белая краска	0,25	0,91

Прозрачная поглотитель. Использование прозрачной поглотитель коллектора позволяет повысить его эффективность и обеспечить температуру более 70 °С, создавая парниковый эффект, что снижает тепловые потери в сторону фронта поглотитель [10-12].

Стекло. Пропускает солнечное излучение и останавливает инфракрасное излучение от излучателя. Таким образом, тепло блокируется между поглотителем (стекло и металлические лист). Стекло, используемое в качестве покрытия, должно иметь хорошую устойчивость к ударам, резким перепадам температуры, а также к высоким температурам. Пропускаемость различна от одного материала к другому, эта разница напрямую влияет на работу коллектора. Он также должен иметь следующие характеристики:

- стекло должно быть закалено, чтобы безопасно противостоять термическим и механическим нагрузкам;
- стекло должен иметь высокую степень пропускания солнечной энергии, характеризующуюся низким содержанием железа;
- стекло должен иметь структурированную поверхность для уменьшения прямых отражений.

Используемое стекло характеризуется своей оптической эффективностью или скоростью пропускания, которая зависит от характера и толщины остекления, а также от угла падения и характера излучения (прямого или рассеянного) (обычное значение 0,91).

В настоящее время на некоторые коллекторы устанавливаются антибликовые стекла. Это стекло имеет коэффициент пропускания около 96%, а его эффект позволяет размещать коллекторы вертикально (табл. 3).

Преимуществом поликарбонатов по сравнению со стеклянными покрытиями является хорошая устойчивость к термомеханическим ударам.

Таблица 3.

Типов прозрачные покрытия

Материалы	Пропускаемость, $\lambda=0,4-2,5$
Стекло	0,83-0,91
Листовой пластик	0,76-0,82
Пластик в пленках	0,85-0,87

Теплоизоляция. Поглотитель нагревается за счет поглощения солнечных лучей, передает часть рекуперированной энергии теплоносителю (воздуху) и повторно излучает ее в инфракрасном диапазоне. Поглотитель должен передавать захваченную энергию теплоносителю, сводя к минимуму тепловые потери наружу. Для этого солнечные коллекторы оснащаются термоизоляторами толщиной от 4 до 8 см. Чаще всего используются пенополиуретан, базальтовые волокно, стекловата, керамика и др. Материалы, используемые в качестве изоляции, должны обеспечивать хорошую устойчивость к рабочим температурам, которые могут достигать 120 °С. Прочность и ударопрочность с течением времени зависят от климатических условий.

Заключение

Целью этой работы было внести вклад в изучение солнечных тепловых коллекторов посредством структурного и концептуального анализа факторов оптимизации эффективность этих систем для различных применений в зависимости от географических и климатических условий. Все это стало возможным благодаря созданию система, включающей солнечный коллектор непрямого действия с принудительной конвекцией.

Моделирование математических моделей, позволяющих описывать различные взаимодействия и энергетический и теплообмен между различными элементами плоского коллектора и внешней средой.

Проведение экспериментов и создание теоретического моделирования, описывающего энергетическое и тепловое поведение солнечного коллектора. Определите параметры, влияющие на эффективность плоского солнечного коллектора с прямоугольными перегородками.

REFERENCES

1. Шаймарданов А.А., Репин В.В. Использование плоских солнечных коллекторов для отопления на территории Башкортостана//Международный научный журнал «Инновационная наука» №7-8/2016. 99- 102 с.
2. Фортов В.Е., Поппель О.С. Возобновляемые источники энергии для энергоснабжения потребителей в России. Материалы 1-го Международного форума «Возобновляемая энергетика». Пути повышения энергетической и экономической эффективности. 22-23 октября 2013 г. -Москва, 2013. с.12-22.
3. Виссарионов В. И. и др. Солнечная энергетика: учебное пособие для вузов по направлению “Электроэнергетика” - 2-е изд., -Москва: Издательский дом МЭИ, 2011. - 276 с.
4. Виссарионов В.И., Дерюгин В.И, Крувенкова С.В. Теоретические основы энергетики возобновляемых источников. -Москва: Издательский дом МЭИ. -2008.
5. Исмаилова А.А. Возможности использования солнечной энергии для сушки фруктов и овощей // Использование солнечной энергии. М.:, 1957. - С.232-247.
6. Артыков С. Исследование технологии гелиосушки табака в условиях Средней Азии: автореф. канд. техн. наук. –Краснодар, 1982. -20 с.
7. 36. Волков Д.В. Гелиосушилка и применение ее для замаривания и сушки коконов. – Ташкент. -18с.
8. Шабане Ф., Мумми Н., Бенрамаче С. Экспериментальное исследование теплопередачи и тепловых характеристик с помощью продольных ребер солнечного воздухонагревателя. Журнал перспективных исследований. Том 5, вып.№2, 2014. - С.183-192.
9. Шабане Ф., Мумми Н., Бенрамаче С. Экспериментальное исследование теплопередачи для солнечного воздухонагревателя и вклада ребер в повышение тепловой эффективности. Международный журнал передовых исследований в области возобновляемых источников энергии. Vol. 1, вып.9, 2012. -С.487-494.
10. Понасенко А.С., Султанова Ш.А., Сафаров Ж.Э. Исследование баланса массы в тепловом потоке воздуха. // Проблемы энерго- и ресурсосбережения. –Ташкент. 2023. Спец. Вып. №84. -С.439-446.
11. Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А., Понасенко А.С., Дадаев Г.Т. Численное исследование сушки пищевых продуктов различной геометрической формы методом принудительной конвекции. // Central Asian Food Engineering and Technology. -Tashkent. Vol.1. 2024. С.86-96.
12. Самандаров Д.И., Султанова Ш.А., Сафаров Ж.Э. Исследования комбинированной сушки коконов тутового шелкопряда. // Universum: технические науки. –Москва, 2024. №1(118), часть 3. –С.10-14.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОЛОМИТОВЫХ И КАЛЬЦИТОВЫХ УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНО-ГЛИНИСТЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

¹Хўжаназарова Сарвигул Рустам қизи, ²Халилов Музаффар Нурмаматович,
³Косназаров Куатбеген Кудайбергенович, ⁴Бухаров Шухрат Буриевич, ⁵Адизов
Бобиржон Замирович

¹Ташкентский химико-технологический институт, ²Ташкентский химико-технологический институт, ³Институт общей и неорганической химии, АН РУз, ⁴Ташкентский химико-технологический институт, ⁵Институт общей и неорганической химии, АН РУз

Аннотация. Целью данного исследования является анализ влияния добавления доломита и кальцита на физико-химические свойства полимерно-глинистых суспензий, используемых в качестве утяжелителей в различных промышленных процессах. В работе рассматриваются изменения плотности, условной вязкости, водоотдачи, рН, структурной устойчивости и суточного отстоя суспензий при различных процентных содержаниях доломита. Особое внимание уделено сравнению эффективности карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полиакриламидов (ПАА) в качестве стабилизирующих добавок.

Методология исследования включает лабораторные эксперименты по модификации суспензий с последующим анализом их основных технологических свойств. Результаты показывают, что увеличение содержания доломита приводит к повышению плотности и условной вязкости суспензий, при этом наблюдается изменение рН и увеличение суточного отстоя, что указывает на снижение стабильности.

Ключевые слова: доломит, полимерно-глинистые суспензии, утяжелители, карбоксиметилцеллюлоза, полиакриламиды, стабилизация, физико-химические свойства.

ДАЛОМИТ ВА КАЛЬЦИТЛИ ОҒИРЛАШТИРУВЧИЛАРНИ ПОЛИМЕР-ГИЛ БУРҒУЛАШ СУЮҚЛИКЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

Аннотация. Ушбу тадқиқотнинг мақсади доломит ва кальцит қўшилишининг турли саноат жараёнларида оғирлаштирувчи моддалар сифатида ишлатиладиган полимер-гил суспензияларининг физик-кимёвий хусусиятларига таъсирини таҳлил қилишидир.

Ишда зичликнинг ўзгариши, шартли қовушқоқлик, суюқлик йўқотилиши, рН, структуравий барқарорлик ва доломитнинг турли фазларида суспензияларнинг кунлик чўкишидаги ўзгаришларни ўрганилади.

Стабильлаштирувчи қўшимчалар сифатида карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) ва полиакриламидлар (ПАА) самарадорлигини солиштиришга алоҳида эътибор берилади.

Тадқиқот методологияси суспензияларни модификациялаш бўйича лаборатория тажрибаларини, кейинчалик уларнинг асосий технологик хусусиятларини таҳлил қилишни ўз ичига олади.

Натижалар шуни кўрсатадики, доломит таркибининг ортиши суспензияларнинг зичлиги ва нисбий қовушқоқлигини оширишга олиб келади, шу билан бирга рН ўзгариши ва кунлик лойнинг қўнайиши кузатилади, бу эса барқарорликнинг пасайишини кўрсатади.

Калим сўзлар: доломит, полимер-гил суспензиялари, оғирлаштирувчилар, карбоксиметилцеллюлоза, полиакриламид, барқарорлаштириш, физик-кимёвий хусусиятлар.

STUDY OF THE INFLUENCE OF DOLOMITE AND CALCITE WEIGHTING AGENTS ON THE CHARACTERISTICS OF POLYMER-CLAY DRILLING FLUIDS

Abstract. The purpose of this study is to analyze the effect of the addition of dolomite and calcite on the physico-chemical properties of polymer-clay suspensions used as weights in various industrial processes. The paper considers changes in density, conditional viscosity, water yield, pH, structural stability and daily sedimentation of suspensions at different percentages of dolomite. Special attention is paid to comparing the effectiveness of carboxymethylcellulose (CMC) and polyacrylamides (PAA) as stabilizing additives.

The research methodology includes laboratory experiments on the modification of suspensions with subsequent analysis of their basic technological properties. The results show that an increase in the content of dolomite leads to an increase in the density and conditional viscosity of suspensions, while there is a change in pH and an increase in daily sediment, which indicates a decrease in stability.

Key words: dolomite, polymer-clay suspensions, weighting agents, carboxymethylcellulose, polyacrylamide, stabilization, physico-chemical properties.

Введение

В современной нефтегазовой промышленности использование эффективных буровых растворов играет ключевую роль в оптимизации бурения скважин. Особое значение приобретает выбор и применение утяжелителей, которые обеспечивают необходимую плотность раствора, стабилизируют стенки скважин и минимизируют риски при бурении [1, 2].

Среди широко используемых утяжелителей особенно выделяются доломит и кальцит, которые благодаря своим уникальным свойствам могут оказывать различное влияние на свойства полимерно-глинистых буровых растворов [3-5]. Предпосылкой для исследования и создания утяжелителей из доломитового и кальцитового сырья являлось особенность физико-химического взаимодействия дисперсных частиц этих пород с водной средой бурового раствора и с горными породами стенок скважин. Данные утяжелители, состоящие из карбонатных пород, растворяются в кислотах, что позволяет устранять последствия закупорки (кольматацию) продуктивных горизонтов и восстановить первоначальную проницаемость продуктивных пластов [6-7].

Целью исследований является исследование природных минералов (кальцит и доломит) и их влияния на характеристики буровых растворов. В контексте карбонатных утяжелителей особое внимание заслуживают такие характеристики, как механическая прочность, пластичность, абразивность, а также адсорбционные процессы на границах раздела фаз.

Доломит и кальцит, являясь гидрофобными материалами, характеризуются слабым молекулярным взаимодействием между дисперсной фазой и дисперсионной средой, что приводит к спонтанной коагуляции их частиц. Известно, что формирование адсорбционных слоев стабилизирующих реагентов на поверхности твердой фазы способствует

стабилизации дисперсных систем. В связи с этим, наше исследование было направлено на изучение стабилизирующего воздействия карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полиакриламидов (ПАА), эффективность которых оценивалась на основе изменений фильтрационных и реологических свойств утяжеленных растворов [8-12].

Экспериментальная часть

В исследовании использовался природный доломит, добытый из Ходжакульского месторождения (Республика Каракалпакстан), и кальцит, очищенный от примесей, обычно присутствующих в строительных материалах. Этот доломит характеризуется серо-желтой окраской с цветными вкраплениями и твердостью, схожей с мрамором, но, в отличие от мрамора, он растворяется при нагревании и не реагирует с холодной соляной кислотой.

Для оценки его пригодности использовали термическую прокалку, которая выявила потери массы и содержание полуторных оксидов M_2O_3 , включая Fe_2O_3 , Al_2O_3 и другие. При высоких температурах доломит теряет влагу, двуокись углерода и органические соединения. Перед прокалкой образцы вещества высушивали в сушильном шкафу при $110^{\circ}C$ до достижения постоянной массы. Затем проводили прокалку образца в муфельной печи и после обработки доломита соляной кислотой отделяли нерастворимый осадок, который дополнительно прокачивали до постоянной массы, взвешивали и рассчитывали содержание веществ, не растворимых в кислоте.

Определение содержания полуторных оксидов проводили путем выделения в общий осадок гидроокисей железа, алюминия и других катионов, осаждающихся из раствора под действием аммиака. Прокаливание этого осадка позволило получить соединения, соответствующие формуле M_2O_3 . Результаты экспериментов показали, что потери массы при прокаливании природного доломита составили 3,6%, а общее количество полуторных оксидов - всего 2,1%.

Для определения содержания окиси кальция использовали фильтрат и промывные воды, оставшиеся после анализа на полуторные оксиды. Эти жидкости выпаривали до объема 200 мл, затем подкисляли 5 мл 6 н. раствором хлористоводородной кислоты и определяли содержание кальция.

Пригодность доломита как утяжелителя для буровых растворов оценивалась в соответствии с техническими условиями, указанными в документе [13].

Характеристики буровых растворов были оценены в соответствии [14].

Результаты и их обсуждение

В табл. 1 приводятся результаты исследования основных характеристик доломита в качестве утяжелителя буровых растворов.

Таблица №1. Физико-химические характеристики доломитовых утяжелителей

Характеристики	Норма	Факт
Плотность не менее, $г/см^3$	2,7	2,7
Содержание Ca^{+2} в пересчете на $CaCO_3$ не менее, %	38,4	38,5
Общее содержание Ca^{+2} не менее, %	29	29
Массовая доля влаги не более, %	1	0,9
Растворимость в 15% растворе соляной кислоты по массе не менее, %	98	98
pH водной вытяжки при 10% содержании твердой фазы	6-8	7,7
Водорастворимые вещества, общие не более, %	0,25	0,25
Гранулометрический состав, остаток на сите № 008 не более, %	12	8

Из анализа физико-химических характеристик доломитовых утяжелителей видно, что испытуемый материал соответствует или превосходит все установленные нормы. Плотность утяжелителя соответствует требуемому стандарту, что указывает на его качество и пригодность для использования в соответствующих условиях.

Фактическое содержание кальция немного превышает норму, что может свидетельствовать о более высокой эффективности в применениях, требующих кальция. Влажность утяжелителя ниже установленного максимума, что положительно сказывается на его хранении и стабильности.

Высокая растворимость указывает на чистоту продукта и его способность эффективно реагировать в химических процессах. рН находится в верхнем диапазоне нормы, что подтверждает нейтральность утяжелителя по отношению к окружающей среде при его использовании. Уровень водорастворимых веществ на границе максимального допустимого значения, что говорит о контролируемом содержании примесей.

Проанализированный доломитовый утяжелитель показывает хорошие результаты по всем параметрам и превосходит некоторые нормы, что делает его подходящим для промышленного использования. Это указывает на высокое качество продукта и его соответствие техническим требованиям.

Поскольку стандарты ГОСТ для кальцитовых утяжелителей отсутствуют, их эффективность определялась на основе способности утяжеления и воздействия на процесс структурообразования глинистых суспензий (табл. 2).

Таблица №2. Физико-химические характеристики кальцитовых утяжелителей

Характеристики	Значения
Плотность, г/см ³	2,6
Содержание Ca ⁺² не менее, %	34
Массовая доля влаги не более, %	1
Растворимость в 15% растворе соляной кислоты по массе не менее, %	98
рН водной вытяжки при 10% содержании твердой фазы	6-8
Водорастворимые вещества, общие не более, %	0,25
Гранулометрический состав, остаток на сите № 008 не более, %	12

Плотность кальцита соответствует ожидаемым значениям для этого минерала, что подтверждает его чистоту и подходит для использования в качестве утяжелителя в различных промышленных приложениях. Низкая влажность указывает на хорошую обрабатываемость и долгий срок хранения материала без риска ухудшения его свойств из-за влаги. Высокая растворимость подтверждает, что кальцит чист и легко реагирует в химических процессах, что важно для его использования в качестве реагента или утяжелителя.

Нейтральный рН водной вытяжки указывает на то, что кальцит не будет существенно влиять на кислотно-щелочной баланс системы, в которую он добавляется, сохраняя стабильность среды. Минимальное количество водорастворимых веществ означает, что утяжелитель мало влияет на чистоту и концентрацию раствора, что улучшает его применимость в различных условиях.

Процентное содержание частиц, оставшихся на сите, показывает хорошую однородность продукта и удовлетворительное состояние крупности частиц, что важно для равномерного распределения и стабильности смесей.

Итоговый анализ показывает, что кальцитовые утяжелители соответствуют основным требованиям для промышленного использования, обладают подходящими физико-химическими свойствами и могут быть эффективно использованы в различных приложениях, особенно где требуется нейтральное воздействие на pH и стабилизация материалов.

Характеристики водных суспензий исследуемых утяжелителей приводятся в табл. 3.

Таблица №3. Характеристика водных суспензий утяжелителей

Минеральное сырьё	Плотность водных дисперсий утяжелителей, г/см ³			
	Массовое соотношение «сырьё : вода»			
	1 : 2	1 : 1	1,5 : 1	2 : 1
Доломит	1,28	1,49	1,65	1,78
Кальцит	1,27	1,47	1,63	1,75

Для анализа характеристик водных суспензий утяжелителей на основе доломита и кальцита, важно обратить внимание на изменения плотности дисперсий при различных массовых соотношениях сырья к воде. В обоих случаях (доломит и кальцит) наблюдается постепенное увеличение плотности суспензий с увеличением соотношения сырья к воде. Это ожидаемо, так как увеличение количества твёрдых частиц в единице объёма воды должно приводить к увеличению плотности.

Доломит показывает немного более высокие значения плотности по сравнению с кальцитом при всех рассмотренных соотношениях. Это может указывать на более высокую плотность доломита как материала, либо на его более высокую способность уплотняться в суспензиях.

При выполнении эксперимента была поставлена задача получить утяжеленные глинистые суспензии с плотностью порядка 1,4 г/см³ и выше. Для исследований были использованы глинистые суспензии на водной основе, которые перед утяжелением имели параметры статическое напряжение сдвига (СНС₁) 15-20 дПа; условная вязкость (Т) 25-30 с; водоотдача (В) 15 см³/30 мин. Плотность исходного 10 % глинистого раствора составила 1,06 г/см³. При добавке к этому раствору 50; 100; 150 и 200 % по массе доломитового утяжелителя его плотность соответственно увеличилась до 1,35; 1,56; 1,71 и 1,84 г/см³. Для достижения плотности глинистой суспензии до 1,4 г/см³ в неё необходимо добавить 60 % доломита или 65 % кальцита.

Перед утяжелением буровой раствор (7 % глина; 0,5 % кальцинированная сода; 1 % КМЦ-700) имел следующие характеристики: плотность (ρ) 1,044 г/см³; Т – 29 с; В 3 см³/30 мин; СНС₁ – 15 дПа; суточный отстой (СО) – 0; pH – 10.

Внесение в суспензию 20% доломита от массы исходных суспензий приводит к повышению плотности до 1,168 г/см³ и условной вязкости до 33 секунд. Также, добавление доломита модифицирует СНС суспензий. Из проведенных экспериментов стало известно, что содержание глины влияет на способность суспензий к структурообразованию в процессе утяжеления. В суспензиях с низким содержанием глины, до 7%, допустимо увеличивать долю доломита до 80% от массы исходных суспензий без существенного снижения их стабильности. Однако дальнейшее увеличение доли доломита снижает

стабильность суспензий и приводит к выпадению осадка частиц утяжелителя, при этом плотность и условная вязкость суспензий увеличиваются до 1,46 г/см³ и 45-48 секунд соответственно, что обусловлено увеличением количества дисперсной фазы. В суспензиях с высоким содержанием глины возможно утяжеление с добавлением до 100% и более доломита. Так, при добавлении доломита в количестве, превышающем на 1,2 раза массу исходных 15% суспензий, формируется временно стабильная суспензия с плотностью 1,67 г/см³ и условной вязкостью 75-80 секунд. Влияние концентрации утяжелителя и полимерных соединений на технологические свойства суспензий глины приведены в табл. 4 и 5.

Таблица №4. Технологические свойства 7% суспензий, обработанных в количестве 1% КМЦ-700

Доломит, %	ρ , г/см ³	В, см ³ /30мин	СНС ₁	pH	T, с	СО, %
0	1,043	4	14	10	38	0
25	1,19	5	25	10	41	0
50	1,311	8	43	9	44	2
75	1,42	9	59	9	46	4
100	1,51	11	53	8,5	54	6

Таблица №5. Технологические свойства 7 % суспензий, обработанных в количестве 1 % ПАА

Доломит, %	ρ , г/см ³	В, см ³ /30мин	СНС ₁	pH	T, с	СО, %
0	1,043	2	14	10,5	38	0
25	1,19	3	28	10	44	0
50	1,311	4	41	9,5	49	1
75	1,42	5	57	9,5	57	2
100	1,51	6	61	9	76	3

В обоих случаях плотность суспензий увеличивается с добавлением доломита, что соответствует увеличению массы дисперсной фазы в объеме суспензии. Увеличение водоотдачи с увеличением содержания доломита указывает на снижение связующих свойств полимеров с водой, что может быть связано с повышенной пористостью и зернистостью суспензий.

Значения СНС₁ растут с увеличением доли доломита, что может отражать увеличение структурной устойчивости суспензий за счет укрепления межчастицевых связей. Уменьшение pH при увеличении доли доломита может быть вызвано кислотным характером взаимодействия доломита с полимерами или водой. Увеличение условной вязкости суспензий с повышением доли доломита указывает на увеличение внутреннего трения суспензий, что может быть связано с увеличением объема и структуры дисперсной фазы.

Увеличение процента суточного отстоя с увеличением доли доломита отражает снижение стабильности суспензий и увеличение тенденции к оседанию дисперсной фазы в условиях покоя.

Таким образом, добавление доломита в суспензии, стабилизированные КМЦ и ПАА, приводит к увеличению их плотности и условной вязкости, изменению кислотно-основных характеристик и структурных свойств. ПАА показывает лучшие результаты в поддержании стабильности суспензий по сравнению с КМЦ, что может делать его более предпочтительным в условиях требующих минимизации суточного отстоя и поддержания более низкой водоотдачи.

Выводы

В рамках проведенного исследования мы подробно рассмотрели влияние доломита на физико-химические и реологические характеристики полимерно-глинистых суспензий. Анализ показал значительное увеличение плотности и условной вязкости суспензий при увеличении содержания доломита. Особенно важным является факт, что добавление доломита изменяет структурные свойства суспензий, что может оказывать влияние на их стабильность и эффективность применения в различных технологических процессах.

С увеличением доли доломита наблюдалось повышение водоотдачи и уменьшение рН суспензий, что подчеркивает необходимость дополнительного контроля за кислотно-основными параметрами среды при внедрении утяжелителей. Также было выявлено, что при использовании полиакриламида в качестве стабилизирующего агента достигается более высокая стабильность суспензий по сравнению с карбоксиметилцеллюлозой, что делает ПАА более предпочтительным выбором в условиях необходимости минимизации суточного отстоя и водоотдачи.

Эти выводы могут быть полезны для оптимизации составов буровых растворов и других инженерных суспензий, где ключевыми параметрами являются плотность и стабильность суспензий. Результаты исследования подчеркивают важность комплексного подхода к выбору компонентов суспензий, учитывая их взаимодействие и влияние на основные эксплуатационные характеристики.

REFERENCES

1. Badrul, M. J., Chiou, L. L., Azlina, Z., & Juliana, Z. (2007). Dolomite as an alternative weighting agent in drilling fluids. *Journal of Engineering Science and Technology*, 2(2), 164-176. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/49593863_DOLOMITE_AS_AN_ALTERNATIVE_WEIGHTING_AGENT_IN_DRILLING_FLUIDS
2. Binder, G.G., Carlton, L.A. & Garrett, R.L. 1981. Evaluating barite as a source of soluble carbonate and sulfide contamination in drilling fluids. *Journal of Petroleum Technology*. 33 (12), 2371–2376. (PDF) *DOLOMITE AS AN ALTERNATIVE WEIGHTING AGENT IN DRILLING FLUIDS*. Available from: https://www.researchgate.net/publication/49593863_DOLOMITE_AS_AN_ALTERNATIVE_WEIGHTING_AGENT_IN_DRILLING_FLUIDS [accessed Apr 15 2024].
3. Булатов А.И., Макаренко П.П., Проселков Ю.М. Буровые промывочные и тампонажные растворы. Учеб. пособие для вузов. – М.: «Недра», 1999. – 424 с.
4. Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам. - Оренбург. Летопись. 2005. -664 с.

5. Новиков В.С. Устойчивость глинистых пород при бурении скважин. – М.: Недра, 2000. – 711 с.
6. Книга инженера по растворам. // Под ред. Добросмыслова А.С. – М.: - «Гарусс», 2006. – 549 с.
7. Хуббатов А.А., Шарафутдинов З.З., Мирсаянов Д.В. Буровые растворы на основе катионных полимеров // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море – 2012. - № 2 – С.43-45.
8. Абдикамалова А.Б., Эшметов И.Д. Влияние ультразвуковой активации на коллоидно-химическую свойства бентонитовых глин месторождения Крантау // Вестник КГУ, - 2017, № 4, С. 19-22.
9. Абдикамалова А.Б., Хамраев С.С. Разработка новых рецептур термо- и солеустойчивых глинистых буровых растворов на основе Бештюбенского бентонита // Узбекский журнал нефти и газа. – Ташкент, 2015. - № 4. - С. 38-42.
10. Абдикамалова А.Б., Хамраев С.С. Химико минералогические аспекты возможности применения некоторых бентонитовых глин Каракалпакстана в качестве основы для получения эффективных глинистых буровых растворов // Бурение и нефть. – 2016. - № 5. – С. 56-59.
11. Лушпеева О.А., Кошелев В.Н., Вахрушев Л.П., Беленко Е.В. О природе синергетических эффектов в полимер-глинистых буровых растворах // Нефтяное хозяйство. – 2001. - №4. С. 22-24.
12. Abdikamalova A.B., Eshmetov I.D. Formulation of recipes of inhibiting the drilling mud without solid phase on the basis of industrial waste // XXXVIII International scientific and practical conference “International Scientific review of the problems and prospects of modern science and education” Boston. USA, 24-25 October. 2017. – PP. 7-11
13. ТУ 0750-001-00186861-2006. Доломит. Технические условия. – ОАО «Доломит». – Данковь. 01.07.2006.
14. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33696-2015 «Растворы буровые. Лабораторные испытания» (ISO 10416:2008, MOD). Москва: Стандартинформ, 2016.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕСС УПЛОТНЕНИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАБЛЕТКИ

¹Тивари Ашок Кумар, ²Сафаров Жасур Эсиргапович, ³Султанова Шахноза
Абдувахитовна

¹Генеральный директор компании “Shayana Farm”, магистр Ташкентского государственного технического университета имени И.Каримова, ²д.т.н., профессор Ташкентского государственного технического университета имени И.Каримова, ³д.т.н., профессор Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций

Аннотация. В данной статье более подробно рассмотрены таблетующие свойства и структура таблеток. Работа основана на углублении выводов, которые указывают на принципиально иные свойства таблеток по сравнению с обычными таблетками. Эти свойства находят свое отражение в том факте, что материалы, которые трудно таблетировать, могут быть очень хорошо обработаны для получения таблеток. Прежде всего, причиной такого поведения, по-видимому, является изменение внутренней структуры.

Ключевые слова: таблетка, Вейбулла, Хааксом, анализатор, прочность, пуансон, перелом, механическая свойство, ртуть, радиус, штамп, пористость, ломкость.

STUDY OF THE COMPACTING PROCESS AND PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF THE TABLET

Abstract. This work examines the tableting properties and structure of tablets in more detail. The work is based on deepening findings that indicate fundamentally different properties of the tablets compared to conventional tablets. These properties are reflected in the fact that materials that are difficult to tablet can be processed very well into tablets. First of all, the reason for this behavior seems to be a change in the internal structure.

Keywords: tablet, Weibull, Haaxom, analyzer, strength, punch, fracture, mechanical property, mercury, radius, stamp, porosity, fragility.

ТАБЛЕТКАЛАРНИ САҚЛАШ ЖАРАЁНИНИ ВА ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Аннотация. Ушбу мақолада таблеткаларнинг таблеткалаш хусусиятлари ва тузилиши батафсил кўриб чиқилган. Иш анъанавий таблеткалар билан солиштирганда таблеткаларнинг тубдан фарқ қиладиган хусусиятларини кўрсатадиган чуқурлаштирилган хулосаларга асосланган. Бу хусусиятлар таблеткалаш қийин бўлган материалларни жуда яхши қайта ишланишида намоён бўлади. Аввало, бу хатти-ҳаракатнинг сабаби ички тузилишидаги ўзгариш каби кўринади.

Калим сўзлар: таблетка, Вейбулла, Хааксом, анализатор, мустаккам, пуансон, синиш, механик хосса, симоб, радиус, штамп, зовоклик, мўрт.

Введение

Таблетки служат жизнеспособной заменой гранулам в промышленности. Их обычно вводят в так называемых множественных лекарственных формах. Однако, хотя таблетки уже нашли промышленное применение, мало что известно об их поведении и структуре при таблетировании.

Таблетки часто используются в фармацевтической промышленности вместо гранул. Обычно они изготавливаются в виде так называемых многокомпонентных дозированных форм. Тем не менее, промышленность нашла применение мини-матрица. Однако свойства таблетирования и их структура еще не очень хорошо известны. Существует еще одна возможность оценки данных таблетирования – модифицированная функция Вейбулла. Однако необходимо проверить, полезен ли этот тип оценки также для матрица.

Объект и методы исследования

На рис. 1 показана диаграмма, введенная Хааксом [1] с двумя характеристическими параметрами β и γ модифицированной функции Вейбулла.

Рис. 1. β/γ – диаграмма разной степени уплотнения (максимальная СУ при наибольшем значении γ в каждом случае)

Рисунок сначала дает понять, в чем разница между отдельными степенями уплотнения. Максимальным степеням уплотнения присваиваются самые высокие значения β и γ для отдельных диаметров таблеток. Для высоких степеней уплотнения это означает большую степень эластичности и высокую устойчивость к уплотнению, явление, которое следует ожидать при высоких степенях уплотнения.

Кроме того, малые диаметры таблеток явно смещены в сторону более высоких значений γ и более высоких значений β . Это созвездие указывает на высокую устойчивость к уплотнению и эластичность во время таблетирования. Только график для 3-мм таблеток выделяется из ряда других графиков из-за своей крутизны. Объяснение не может быть получено из экспериментов. В отличие от исследований с использованием уравнения Хеккеля, различия, обнаруженные в поведении таблеток разного диаметра, видны очень четко [2].

Чтобы получить точное представление о процессе таблетирования при таблетировании таблеток разного диаметра, также стоит обратить внимание на

энергопотребление во время таблетирования. Одинаковая степень уплотнения может быть достигнута при различных максимальных давлениях верхнего пуансона в зависимости от диаметра таблетки. Это, в свою очередь, приводит к выводу, что энергия, которую необходимо ввести в таблетку, должна быть разной [3].

Рис. 2. Зависимость между мощностью в верхней части пуансона и максимальной степенью уплотнения

На рис. 2 сначала показано, как изменяется производительность в зависимости от степени уплотнения таблеток. Здесь таблетки диаметром 5 мм требуют наибольшей мощности для сжатия, при этом мощность увеличивается непропорционально с увеличением степени сжатия по сравнению с таблетками меньшего диаметра. Небольшие таблетки размером 1,5 мм показывают лишь очень небольшое увеличение производительности при увеличении степени уплотнения.

Эта исследование продолжается на рис. 3, где вместо мощности показана работа в зависимости от степени уплотнения.

Рис. 3. Зависимость между работой над зоной верхнего пуансона и максимальной степенью уплотнения

Здесь также таблетки большего диаметра привели к значительно более крутому подъему кривых. Однако рисунки 2 и 3 не учитывают один важный аспект, вес таблеток. Поскольку вес таблеток и, следовательно, количество прессуемого материала играет важную роль, этот фактор следует учитывать при рассмотрении.

На рисунках 4 и 5 мощность или работа связаны с весом таблеток, что приводит к новому выражению, а именно «удельная мощность» и «удельная работа».

Рис. 4. Зависимость между удельной мощностью и максимальной степенью уплотнения

Рис. 5. Зависимость между удельной работой и максимальной степенью уплотнения

Изменения видны на рис. 4 по сравнению с графиками без привязки к весу. Маленькие матрица имеют значительно более высокое энергопотребление по отношению к их весу. Если принять во внимание тот факт, что пластиковые кучи характеризуются более

высоким энергопотреблением, то следует, наоборот, предположить, что используемая лактоза вела себя более «пластично» в таблетках диаметром 1,5 мм, чем в больших таблетках [2-3].

Однако, глядя на конкретную работу на рис. 5, нельзя увидеть существенных различий между кривыми. Это контрастирует с рисунком 3, где большие таблетки требуют большой работы при высоких уровнях уплотнения. Различия рассматриваются в перспективе, когда работа связана с весом таблеток. Здесь создается впечатление, что таблетки требуют примерно одинакового объема работы для достижения соответствующей степени уплотнения.

Результаты и их обсуждение

Механические свойства таблеток характеризуются, в том числе, прочностью таблеток на разрыв. Для этой цели уже давно используются испытания на прочность на излом. Таблетки также проверяются на достаточную прочность на разрыв. Таблетки меньшего диаметра изучаются с помощью чрезвычайно чувствительного анализатора текстуры из-за низкого усилия разрушения.

На рис. 6 сначала показана прочность на разрыв, измеренная в Ньютонах, по отношению к максимальному верхнему давлению пуансона.

Рис. 6. Представление прочности на разрыв при различных максимальных давлениях верхнего пуансона

Тут становится понятно, какая большая разница между диаметрами таблеток. Большие таблетки имеют гораздо большую прочность на разрушение, чем маленькие таблетки.

Чтобы принять во внимание размеры таблетки, прочность на растяжение рассчитывается. Данные преобразования показаны на рисунке 7.

Поскольку прочность на растяжение учитывает размеры матрица, картина изменилась. Исчезли различия между таблетками разного диаметра. Однако тенденция к более высокой прочности на растяжение при меньших диаметрах не может быть подтверждена, по крайней мере, для плоских мини-таблеток. Различия между таблетками,

особенно при более высоком верхнем давлении пуансона, незначительны ввиду довольно больших стандартных отклонений.

Рис. 7. Представление предела прочности при различных максимальных давлениях верхнего пуансона

При обследовании также необходимо учитывать тип перелома. По этой причине требование Ньютон и др. [4] упоминает, что таблетки следует разрезать пополам в направлении загрузки, чтобы можно было применить уравнение.

Еще одним механическим свойством продукта является рассыпчатость таблеток. Рисунок 8 дает дополнительные результаты.

Рис. 8. Представление хрупкости мини-таблеток при различных давлениях штамповки

В случае истирания можно увидеть разделение графика на таблетки большего диаметра и таблетки меньшего диаметра, особенно при более высоких давлениях. При низких давлениях сопротивление истиранию примерно одинаково для всех диаметров таблеток, но оно значительно меняется при высоких давлениях. Только порядок диаметров

таблеток строго не соблюдается, но таблетки меньшего размера, по-видимому, менее подвержены истиранию.

Интересно также, что у всех таблеток после первоначального резкого падения ломкости износ при более высоких давлениях более постоянный.

Наконец, отчетливо виден сдвиг кривых в сторону меньших радиусов пор с увеличением степени уплотнения. Но разница не только в степени уплотнения таблеток одинакового диаметра. На рисунке 9 максимальное верхнее давление пуансона установлено по отношению к наиболее распространенному радиусу пор таблеток.

Рис. 9. Наиболее распространенный радиус пор (определенный с помощью порометрии ртутного давления, $n=1$) в зависимости от максимального давления верхнего пуансона

Уменьшение наиболее распространенного радиуса пор с увеличением давления верхнего штампа может быть зарегистрировано для всех таблеток. Однако кривые изначально более крутые при более низком давлении в верхней части поршня и становятся более плоскими при высоком давлении в верхней части поршня.

Вторым интересным наблюдением является тот факт, что кривые для малых таблеток имеют более крутой наклон, чем для больших таблеток. При относительно низком верхнем напоре все кривые находятся в сопоставимом диапазоне. Однако при высоком верхнем давлении пуансона маленькие таблетки имеют гораздо меньший радиус пор, чем большие таблетки.

На рисунке 10 общая пористость таблеток представлена в зависимости от давления верхнего штампа.

Здесь также видно, что различия между таблетками не очень велики при низких верхних давлениях пуансона. Последовательность таблеток можно распознать только при увеличении давления верхнего пуансона. Здесь снова таблетки малого диаметра имеют наименьшую пористость при высоких давлениях штамповки.

Рис. 10. Пористость таблеток (определенная с помощью ртутной порометрии под давлением, n=1) по отношению к максимальному верхнему давлению пуансона

На рис. 11 определенные удельные площади поверхности нанесены в зависимости от давления верхнего пуансона.

Рис. 11. Удельная поверхность таблеток (определена с помощью порозиметрия ртутного давления, n=1) против максимального давления верхнего штампа

При определении удельной поверхности таблеток ход кривых весьма неоднороден. Хотя поверхность 5-мм таблеток резко уменьшается с увеличением давления верхнего штампа, для меньших таблеток нельзя сказать о дифференцированном ходе, поскольку кривые 2-мм и 3-мм таблеток проходят почти параллельно. Кроме того, все кривые пересекаются в одной области при верхнем напорном давлении около 100 МПа, что очень затрудняет дальнейшую интерпретацию. Все графики имеют только нисходящий тренд с общим увеличением верхнего давления штампа.

На рисунке 12 представлены результаты расчетов прочности на растяжение изначально относились к общей пористости таблеток.

Рис. 12. Прочность на растяжение по отношению к общей пористости (определена с помощью ртутной порометрии под давлением, n=1)

При очень высокой пористости для всех таблеток четко выявляются самые низкие значения прочности на разрыв. В этой области очень трудно провести различие между отдельными таблетками разного диаметра. Однако при более низкой пористости маленькие таблетки характеризуются очень высокими значениями прочности на разрыв, при этом значения прочности на растяжение таблеток диаметром 3 мм ненамного меньше, чем у таблеток размером 2 мм. Таблетки толщиной 2 мм имеют высокие значения прочности на растяжение, но с более низкой общей пористостью 5% [5]. На рисунке 13 прочность на разрыв связана с наиболее распространенным радиусом пор.

На этом графике также изначально не видно существенных различий между таблетками разного диаметра с относительно большими радиусами пор 0,4 мкм. Только при меньших радиусах пор значения предела прочности увеличиваются. Как показано на рисунке 12, самые большие значения прочности на растяжение имеют маленькие таблетки с малым радиусом пор.

Рис. 13. Прочность на растяжение по отношению к наиболее распространенному радиусу пор (определено с помощью порометрии ртутного давления, $n=1$)

Как уже было сказано в пояснениях к рисунку 11, здесь также трудно провести различие между графиками, особенно при низких значениях прочности на растяжение. В дальнейшем 5-миллиметровые таблетки, по-видимому, имеют гораздо меньшую площадь поверхности с увеличением прочности на растяжение. Однако заметной разницы между таблетками 2 мм и 3 мм нет [5].

Заключение

Таким образом, настоящие результаты позволяют сделать вывод, что уменьшение размеров таблеток оказывает явное влияние на их пористую структуру, определяемую с помощью ртутной порометрии под давлением. Это относится не только к общей пористости, но и к диаметру пор таблеток.

REFERENCES

1. Haaks C. Anwendbarkeit und Aussagekraft zweier Preßgleichungen zur Charakterisierung des Verformungsverhaltens binärer Mischungen. Dissertation, Universität Hamburg.
2. Safarov J.E., Sultanova Sh.A., Tiwari A.K. Dependences of relative compaction on pressing pressure. Materials of the international scientific and practical conference “Food and environmental security in the conditions of war and post-war reconstruction: challenges for Ukraine and the world” dedicated to the 125th anniversary of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine. -Kiev, 2023. P.659-661.
3. Safarov J.E., Tivari Ashok Kumar, Samandarov D.I., Sultanova Sh.A. Tablet forming equipment. International scientific and practical conference “Innovative solutions to problems in the field of chemical technology, chemical and food industries”. Namangan, 2023. P.526-527.
4. Newton J.M., Rowley G., Fell J.T., Peacock D.G., Ridgeway K. Computer analysis of the relation between tablet strength and compaction pressure J. Pharm. Pharmac. 23. P.195-201.
5. Тивари Ашок Кумар, Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А., Самандаров Д.И. Обзор современных таблеточных прессов. Международной научно-практической конференции «Инновационные решения в промышленной инженерии». Бухара, 2023. - С.99-100.

RECYCLING SATURATED ALKANOLAMINES AND REDUCING THEIR ENVIRONMENTAL IMPACT

¹Г.Т.Бозорова, ²Х.И.Кадиоров, ³Т.Б.Тураев, ⁴Х.Н.Рахимов

¹Стажер -исследователь Ташкентского химико-технологического института, ²Профессор Ташкентского химико-технологического института, ³в.и.о. профессор Ташкентского химико-технологического института, ⁴в.и.о. доцент Ташкентского химико-технологического института

Abstract. *The main purpose of the study is to study and analyze the causes of degradation of 25-30% solutions of ethanolamines used in natural gas purification. The negative changes in ethanolamines that affect their physicochemical properties, absorption capacity and efficiency of gas cleaning as a result of destruction were studied. It has been established that one of the main factors affecting the working properties of ethanolamines and their regeneration is their saturation with heat-resistant salts, organic acids, bicins, di-, tri-, tetraamine compounds.*

Keywords: *absorbent, absorption solution, alkanolamines, diethanolamine, methylmethyldiethanolamine, processing, natural gas, regeneration, saturated solution, heat-resistant salts, organic acids, bicines, cations, medium.*

ПЕРЕРАБОТКА НАСЫЩЕННЫХ АЛКАНОЛАМИНОВ И СНИЖЕНИЕ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Аннотация. *Основная цель исследования - изучить и проанализировать причины деградации 25-30% растворов этаноламинов, используемых при очистке природного газа. Изучены негативные изменения этаноламинов, влияющие на их физико-химические свойства, поглонительную способность и эффективность очистки газов в результате деструкции. Установлено, что одним из основных факторов, влияющих на рабочие свойства этаноламинов и их регенерацию, является их насыщение термостойкими солями, органическими кислотами, бицинами, ди-, три-, тетрааминовыми соединениями.*

Ключевые слова: *абсорбент, поглонительный раствор, алканол амины, диэтанол амин, метилдиэтанол амин, обработка, природный газ, регенерация, насыщенный раствор, термостойкие соли, органические кислоты, битцины, катионы, среда.*

Introduction

In recent years, great work and projects have been carried out in our country to use natural gas not as a fuel, but as a raw material for industry. A good example of this is the GTL plant in Uzbekistan. It processes 1.5 million tons of high-quality and environmentally friendly synthetic fuels per year, including 307,000 tons of kerosene, 724,000 tons of synthetic diesel fuel, 437,000 tons of naphtha and 53,000 tons of liquefied natural gas (propane). increase production at the Shurtan GCC from 140,000 tons to 410,000 tons due to 437,000 tons of naphtha.

To use natural gas as a feedstock in industry, it is important to purify it from toxic compounds (H₂S, CO₂ and mercaptans), which exhibit acidic properties and cause rapid equipment degradation. The main reasons for the purification of natural gas from the above compounds are that they corrode process equipment, shorten its service life, polymerize ethanolamines as a result of regeneration of solutions at high temperatures, and reduce the efficiency of gas purification as

a result of their distillation. , the formation of various metal salts in solutions leads to the failure of devices that must sit.

The process and technology of purification of natural gas from toxic compounds are selected depending on their quantity (concentration) in the gas.

The most effective method of cleaning gases from toxic compounds is the absorption method, in which in industry solutions of diethanolamines, methylmethyldiethanolamines at a concentration of 25-30% are used as an absorbent. However, the use of these solutions as absorbents has not completely eliminated all problems in the gas cleaning process.

As a result of repeated regeneration of ethanolamine solutions at high temperatures and their reuse in gas cleaning, its physicochemical properties change dramatically. Reducing the concentration of the solution leads to an increase in specific gravity, viscosity, foam height and foam stagnation time. This increases the consumption of absorbent, which in turn increases the cost of purified gas for feedstock.

According to the results of scientific research, as a result of high temperature regeneration of ethanolamines used in the gas purification process and repeated use in the gas purification process, high temperature resistant salts (HTRS), organic acids and resinous compounds accumulate in the solution and they are kept for a long time. Consequently, a layer forms on the walls of the devices because of constant circulation, which accumulates in the filters, and it causes them to corrode and fail.

The absorbent solution becomes saturated and unsuitable for gas cleaning. As a result, a saturated solution of ethanolamine is released from the gas cleaning system into the environment through the wastewater of enterprises. The flow of up to 8-9 thousand tons of such solutions per year from gas treatment facilities leads to the following negative consequences:

1. Given that the Kashkadarya region is located in the southern part of the country, where it is hot in the sun, the toxic compounds in the ethanolamine solution accumulated on the surface in the open air evaporate under the influence of sunlight and temperature, which leads to an increase in hydrogen sulfide and carbon monoxide. This leads to the fact that the wind spreads over larger areas and pollutes the environment.

2. Ethanolamine solution, used under the influence of sun, rain and snow, is added to underground and surface water and pollutes them.

3. For many years, the accumulation of these solutions in the arable layer in the open air, their wide distribution in the environment leads to the destruction of the soil structure, the extinction of flora and fauna, the spread of various diseases among the local population. Today, Uzbekistan attaches great importance to the modernization of the chemical, metallurgical and oil and gas industries, the localization of chemical reagents and raw materials used in industrial enterprises, on the basis of which new materials suitable for export can be obtained. Scientific and practical results have been achieved in the production of absorbents based on local raw materials and their application in various fields, as well as in the disposal of spent alkanolamines. The rational use of local raw materials in the country, the organization of the production of absorbents, adsorbents and industrial chemicals on the basis of which will make it possible to reduce the cost of products and improve the economy of the republic by reducing the import of chemicals. it is especially important to improve the efficiency of cleaning devices from components [1,2].

Improving the efficiency of gas cleaning technology is largely determined by the right choice of process. Depending on the amount of sulfur in the gas, a solution of technology and

ethanolamine corresponding to this concentration is selected. The choice of absorbent in the natural gas purification process is based on the following factors.

1. The selected absorbent solution should have a pH greater than 9 (alkaline) and a low viscosity.
2. The selectivity of the selected ethanolamine should be higher for H₂S, CO₂ and toxic components, and the selectivity for hydrocarbon should be lower.
3. The absorbent must not have a negative impact on humans, the environment and must be recyclable [3-5].

The purpose of the study – The main purpose of the study is to study the maximum use of chemical reagents used in the gas purification process, their synthesis based on local raw materials, the selection of an effective composition, and the identification of the reasons for the appearance of an ethanolamine solution used in the natural gas purification process. from toxic compounds. The results of the research are the choice of a method for the regeneration of the absorbent and the development of recommendations for its use as a by-product in other areas of the production of distilled ethanolamines. Objects and methods of research: The object of research is unsaturated MDEA used in the purification of natural gases from hydrogen sulfide, its various concentrations, vacuum distillation, heat-resistant salts, bound amines, organic acids and amino acids.

Research objects and methods

The object of research is the unsaturated MDEA used in the purification of natural gases from hydrogen sulfide, its various concentrated solutions, vacuum distillation, high temperature resistant salts, bound amines, organic acids and amino acids.

All studies were conducted in accordance with state standards. In order to determine the physicochemical properties of a solution of (30%) (HOCH₂CH₂)₂NCH₃ ethanolamine containing various condensates of hydrogen sulfide, carbon dioxide and other organic compounds of sulfur, resulting from prolonged work in the process of absorption and desorption, a number of modern and classical methods were used.

It is also possible to analyze the composition of aqueous solutions of ethanolamine by vibration from classical methods. The working solution is shaken a non-saturated aqueous solution of methylmethyldiethanolamine to pH = 4.5 to determine the content of CO₂, total amount of toxic compounds, high temperature resistant salts, H₂S and inorganic salts (iron sulfide, iron (III) sulfate, etc.). At the same time, the high degree of foaming of the working solution and the state of stagnation are analyzed.

Part of the experiment. 20-30% aqueous solutions of diethanolamine are used to purify natural gases from toxic compounds. As a result of repeated use of these solutions in the process of gas purification and repeated processing at high temperatures, its operational and physicochemical properties (specific gravity, viscosity, surface tension, etc.) deteriorate, amine solutions are saturated with various salts, compounds, distorted, goes to polymerization, resulting in the gas becoming unfit for purification [6,7].

At the beginning of the research, the 30% diethanolamine solution used in the research object "Shortan Gas Chemical Complex" was subjected to chromato-mass analysis. (Fig. 3.1) and shows that the composition of this absorbent is based on diethanolamine, partially with the addition of triethanolamine and a small amount of piperazine. (Fig. 3.1) and shows that the composition of this absorbent is based on diethanolamine, partially with the addition of triethanolamine and a small amount of piperazine.

Figure 3.1. Chromato-mass analysis of pure unused diethanolamine solution

The composition of the DEA solution used in the next stages of the research was studied by chromatography-mass spectroscopy and elemental analysis (Fig. 3.2):

Figure 3.2. DEA solution chromatogram analysis

The results of the chromatogram analysis show that (Fig. 3.2), the working absorbent solution contains not only mechanical impurities (sand, sulfides, etc.) but also products of thermal destruction of amines, diethanolpiperazine, N-(hydroxyethyl)-imidazolidone, tris-(hydroxyethyl) ethylenediamine, N,N bis-(hydroxyethyl)-imidazolidone, N-(contains hydroxyethyl) piperazine, N-(hydroxyethyl)-oxazolidones. From the results of elemental analysis of the used DEA solution, we can see that the amount of elements Na, Mg, K, Ca, Fe increases in the solution.

Most of the non-regenerable products in the used alkanolamines are heterocyclic compounds, It is based on the formation of DEA as a result of CO₂ reactions: it was determined that the reaction processes take place in different stages, and reaction schemes were suggested. If it is shown in the literature that the formation of 2-oxazolidone in the working solution is the result of thermal changes of carbamates:

It was also proved that this substance is formed from N-hydroxyethylcarbamic acid:

The formation of a reactive 2-oxazolidone with basic properties in the working solution leads to chemical transformations of many other heterocycles. For example, 1-(2-oxyethyl)-2-imidazolidone is the reaction product of 2-oxazolidone with another molecule of DEA in the reaction medium:

N-(2-oxyethyl)-ethylenediamine molecules in the used amine are formed by hydrolysis of 1-(2-oxyethyl)-2-imidazolidone:

Also, many other products (complex esters, carboxylic acids, anhydrides and chlorates of carboxylic acids) are formed through chemical changes under the conditions of the amine system:

Analysis shows that carbon dioxide in aqueous solution at room temperature reacts with the formation of unstable salts:

Under the influence of CO₂ in an anhydrous environment, carbamic acids are formed:

The formation of chlorinated derivatives is based on the action of thionyl chloride:

vinyl derivatives are formed in an acid environment:

The following alcohols are formed with sodium and sodium chloride in solution:

Free amines are formed when some of the degradation products react with alkalis and break down:

Diamines are formed through the ammonolysis reaction under the catalyst of metals and their salts contained in the used alkanolamines:

Under the influence of concentrated H_2SO_4 , aminoethoxy sulfoacids and their metal complexes can be formed:

The presence of pure diethanolamine in the composition of degradation products can be the initial raw material for the following reactions under the conditions of use: dilute mineral and strong carbonic acids form ammonium salts of crystalline structure with amino alcohols:

In aqueous solutions, compounds are formed with H_2S that are unstable at room temperature and decompose easily when heated:

The metal and metal oxides in the composition can serve as hydrogenation catalysts and participate in the transition of diethanolamine to piperazine and polyethylenepolyamine in the presence of N_2 :

It should be noted that the presence of polyethylene polyamines in the composition of the used alkanolamines increases the viscosity and foaming properties of the solutions along with quenching the operational activity of absorbents. For this reason, it is necessary to separate the thermal degradation products of amine from the maximum solution composition.

When we analyzed the amines used in gas purification (Table 1), we found the following:

TABLE 1. Results of analysis of used MDEA solution

Composition of used (HOCH ₂ CH ₂) ₂ NCH ₃ solution	Unit of measurement	The amount in solution	Note
Concentration (HOCH ₂ CH ₂) ₂ NCH ₃ 30 %			
Free (HOCH ₂ CH ₂) ₂ NCH ₃	%	23,07	
Connected (HOCH ₂ CH ₂) ₂ NCH ₃	%	6,93	
Anions of heat-resistant salts	ppm	2608	2.5 times higher than normal
Heat-resistant amine salts	%	0,51	above the norm
Heat-resistant salts (total content of amines)	Mol / mol	0,013	above the norm
Strong cations	ppm	71	above the norm
Amino acids	ppm	4373	Dangerous level
Glycols	ppm	641	1.3 times higher than normal
Acetates	ppm	452	above the norm
Bitsinlar	ppm	1663	2.8 times higher than normal
Oxalate	ppm	507	2 times higher than normal
Salt of iron	ppm	127	24 times higher than normal
Sedimentary particles	mg / l	98	above the norm
H ₂ S	mg / m ³	15–17	norm
CO ₂ , %	%	2,1	norm

As can be seen from the table, the content of high temperature resistant salts is 2533 ppm, the recommended level is 1000 ppm, which means that their amount is 2.5 times higher than the norm. (HOCH₂CH₂)₂NCH₃ recovery is carried out at a temperature of 125-145°C. These salts are not removed from the amine solution during reconstitution of the MDEA solution and do not leave the “bound” amine. They are more stable at high temperatures [8].

In addition, high-temperature-resistant salts increase corrosion, iron sulfide formation, worsen filtration, and help remove hydrocarbons. All this intensifies the foaming, leading to the removal of amine from the system and a decrease in its efficiency, which leads to its frequent failure and an increase in the amount of sulfur in the gas.

The high content of bound amine in solution is 6.93%. The bound amine is unsuitable for the absorption of sour gas and does not participate in the absorption of sour components [9-11].

The solution contains 4233 ppm amino acids and 1648 ppm bitsin. They are both corrosion-active substances, weaken metal equipment and the protective layer of the metal and oxidize rapidly under the influence of H₂S. The formation of these substances in solution can be explained as follows:

1. The presence of oxygen, nitrogen, Na^+ , K^+ ions, along with toxic gases (H_2S , COS , CS_2 , CO_2 , SO_2) in the aqueous solution of natural gas and amine given in the absorption purification, leads to the formation of high temperature resistant salts and formic acid.

2. H_2S is present in the reconstituted amine solution as HS^- , S^{2-} , SO_2 as HCO_3^- and CO_3^{2-} anions. If we take into account that amines exhibit an alkaline environment ($\text{pH} = 10.8$), as a result of the absorption of absorbent solutions at high temperatures, the anions in the solution react directly with the amines to form high-temperature-resistant salts. These salts alter the molecule of amines, causing the formation of bitsin, sarcosine, formic acid, and other amino acids.

DEA solution contains bitsin, sarcosine, formic acid and other amino acids above normal. All this is a strong corrosive, and its abundance in solution leads to rapid corrosion and failure of technological equipment.

When we analyze the composition of the unsuitable DEA solution used in the gas treatment plant, we can see that the amount of degraded amines along with salts and formic acid also exceeds the norm. Its content in the solution is 9.92%. This in turn adversely affects the working properties of the absorbent, lowers the pH, increases the surface toughness, increases the foaming process and stability. All of this reduces the absorption capacity of the amine solution, causing the amines to escape from the system with the purified gas, causing it to shrink.

The presence of high temperature resistant salts in the methylmethyldiethanolamine solution leads to saturation of the filters used in the cleaning of absorbents. The long-term storage of these salts in the solution and their constant circulation with the absorbent solution leads to corrosion of technological devices. Most importantly, these salts prevent H_2S from being absorbed into the solution. As a result, gas cleaning efficiency decreases [12].

The analysis of the physicochemical properties of the working absorption solution with a saturated-unsaturated methylmethyldiethanolamine solution is given in the table below (Table 2).

TABLE 2. Physicochemical properties of the used methylmethyldiethanolamine solution

Physicochemical parameters	Unit of measurement	30% aqueous solution of MDEA	Used MDEA solution
pH		10,8	9,6
Viscosity (η)	cПз	2,16	4,0
Density (d_4^{20})	g/cm^3	1,104	1,36
Electrical conductivity	$\text{sm}^{-1} \cdot 10^4 \text{Om}^{-1} \text{cm}^{-1}$	6,7	8,38
Surface tension (δ)	$10^3, \text{n/m}$	70,8	66,86
Foam	cm	1,5	2,4
The stagnation time of the foam, (τ)	sec.	Less 10–15	22–25

In addition, high temperature-resistant salts, amino acids, bitsins, and their associated amines adversely affect the physicochemical properties of the MDEA solution.

The changes in the physicochemical parameters of methylmethyldiethanolamine solutions depending on the composition of the products of distillation are shown in Table 3.

TABLE 3. Changes in the properties of methylmethyldiethanolamine solution in the presence of methylmethyldiethanolamine degradation products

№ experience	The composition of the products of the destruction of methylmethyldiethanolamine in amine solution; %	Surface tension, 10 ³ , n/m	Absorption rate of sour components, g/sm ³ x min.	dynamic viscosity in 25°C, mPa x c
1	0,0	70,8	0,30	2,16
2	1,5	68,32	0,24	2,41
3	5,8	72,12	0,23	3,07
4	7,5	72,65	0,17	3,65
5	15,0	73,12	0,11	3,92

Prirodnyi rechnoy pesok using diethanolamine for cleaning natural rastvora. The coarse prime and the fine mesh are 2 mm, then the mesh is 0.34 mm. Quartz sand (0.34÷1.0) mm is used for the filter. For the cleaning solution, use a mechanical primer to pass the solution through a sand filter at a rate of 1.5-1.2 l/h. (fig. 1).

Characteristics of the sand filter.

The volume of the column is 657 cm³.
 The height of the sand layer is 55 cm.
 Diameter - 3.9 cm
 Ploschad poverkhnosti peska 12 cm²
 Skorost curtain solution 1.5-2.1 l/hour.
 Productivity - 2.11 m³/m²·s

Activated ugol AG-3

Volume coal AG-3 –100 cm³,
 Mass (sugar) - 50 g
 The height of carbon plaster is 46 cm.
 Diameter - 1.66 cm
 Ploschad poperechnogo secheniya - 2.17 cm²
 Skorost curtain solution 1.5-2.1 l/hour.

Smolyannaya column A-23 and AV-17-8

Diameter - 1.63 cm.
 The volume of prepared resin is 100 cm³
 The height of the resin column is 48 cm.
 Ploschad Poperechnogo Chechnya - 2,083 sm²
 Skorost curtain solution 1.5-2.1 l/hour.
 Productivity - 2,36 M³/M²·c

fig. 1. Laboratornaya ustanovka ochistki otrabotannogo rastvora monoetanolamina methodom filtratsii. 1- Sand filter, 2- Activated carbon, 3- Anionite A-23 and AV-17-8. Through prepared sorbents with a volume 100 cm³ passed the purified solutions of monoethanolamine at a

certain speed ($4,2 \div 33 \text{ cm}^3/\text{min}$) before the breakthrough of resinous substances (reaching the concentration of resins in the filtrate above the normalized values) or before a sharp decrease in the degree of purification. The degree of purification was determined and the adsorption capacity of the sorbent was evaluated. Then the sorbent (ion-exchange resins) was regenerated with a 5% sodium hydroxide solution, washed with water, and run again to purify the DEA solution in the next cycle. Waste activated carbon was regenerated by boiling in deeply demineralized water for 2 hours. The composition of the filtrates was determined. The adsorption properties of the tested sorbents and the indicators of filtrates are given in tables No. 2 and 3.

During the preliminary filtration of the DEA solution from mechanical impurities through sand, the run of the A-23 anion exchanger increased and the degree of purification from resinous substances increased to 64%, the results are shown in Table 2. The purification efficiency of the AV-17-8 anion exchanger was higher than that of the A-23 resin, possibly because the AV-17-8 anion exchanger, which was in use, was taken for research. The run of the anion exchanger with a degree of purification of $45 \div 52\%$ was - 5 DM 3 (DEA solution). The specific adsorption capacity for resinous substances was 0.08 g/g [16,17].

Chromato-mass spectra (Figure 3.4) and elemental analysis (Table 3.8) of the used alkanolamines purified by the 3-step ionization method were obtained and compared with the initial composition:

Figure 3.3. Chromato-mass spectrum of working MDEA solution purified by 3-step ionization method

The analysis of Figure 3.3 shows that the stepwise ionization method can be used to reduce the thermally stable salts, bicins and oxalates contained in the working MDEA solution, and remove the heavy organic part.

From the results of the analysis, we can see a decrease in the amount of Na, Mg, K, Ca, Fe elements in the DEA working solution.

Table 3.9

Analysis results of purified technical MDEA solution

Composition of the used DEA solution	According to the norm	Amount in solution, %	Amount after cleaning
Free MDEA, %	30	22,37	22,0
Piperazine, %	4,0	3,0	3,0
Iron, mg/l	10,0-15,0	315	7,0-9,0
Bound DEA (tarnish substances), g/l	0,5-1,0	7,6	0,5-0,7
Heat resistant salts, %	0	5,2	0,02-0,03
Sodium (Na ⁺) salts, mg/l	0	63,1	0,01-0,02
Potassium (K ⁺) salts, mg/l	0	13,7	0,01-0,02
Formic acid, mg/l	50,0	667,3	36-41
Sedimentary particles, mg/l	50,0	93	6.7

The data obtained in Table 3.9 show that the working concentration of processed ethanolamines after purification is reduced to 22% and it is recommended to compensate for the lost amount by adding additional new absorbent (propitka) to the system. The reduction of heat-stable salts in the regenerated alkanolamines from 5.2% to 0.03% proves that the combined process is effective while preventing foaming of the reagent in the system.

The amount of bound DEA (tar-like substances) in the working solutions of the absorbent decreased from 7.6 g/l to the minimum concentration of 0.5 - 0.7 g/l, the amount of additives of different types should not exceed 1% in the normal operation of gas cleaning devices.

Thus, 60-65% of the DEA solution, which is disposed of as a technological waste, was technically verified, which could be reused in the gas purification process, and the remaining 35-40% cubic meters could be used as demulsifiers in oil and gas extraction and dewatering.

Discussion of the results

A 30% absorption solution of methylmethyldiethanolamine is continuously added to the working solution in the absorption purification devices from toxic compounds in gas processing plants for 2.0–2.5 years in the amount of lost absorbent volume. However, due to the long continuous operation of this absorbent solution at high temperatures, the alkaline environment in the solution and the acidic environment of the components absorbed into it, as well as several other technical reasons, this absorbent solution becomes unsuitable for effective purification of natural gas.

From the above analysis, it can be seen that [18] MDEA solution reacts with oxygen under the influence of high temperature to form compounds, which potentially accelerates amine degradation. Due to the oxygen absorbed at high temperatures in the desorber MDEA, the oxidation and polymerization reactions of occur at high speeds. Later, these heavy resin compounds form layers, plugs, as a result of which the technological devices remain in the pipes, heat exchangers, refrigerators, filters, absorber plates. It should be noted that the resin layers formed make it difficult for gas and liquid to move freely through the devices. The accumulation of resinous layers on the inner surface of the structures, on the surface of the plates, leads to the accumulation of slag under the influence of temperature, followed by corrosion of the equipment. Accumulation of degraded amines and temperature-resistant salts in a methyldiethanolamine solution increases its viscosity and reduces surface tension, along with reducing its absorption

capacity. Degradation products and high temperature resistant salts do not participate in the purification process of sour gases. The presence of elements such as oxygen and nitrogen in the gases supplied to the absorption purifier leads to the formation of high temperature resistant salts and leads to the chemical transformation of amine molecules to promote the formation of bitsin, sarcosine and other amino acids.

When the methylmethyldiethanolamine solution is reconstituted, hydrogen sulfide (H_2S) is present as HS^- , S^{2-} , and carbon dioxide (CO_2) as HCO_3^- and CO_3^{2-} anions. This requires that the anions be cations. Amin has an alkaline basis. Thus, the interaction of amine (alkaline) and acidic components always results in temperature-resistant salts.

The mechanism of formation of heat-resistant salts is as follows:

The mechanism of formation of high temperature resistant salts is as follows:

“Free amine” + sour gas \rightarrow cation “bound amine” + anionic acid amine + $RCOOH \rightarrow$ amine $H^+ + RCOO^-$

amine + acid \rightarrow bound amine + High temperature resistant salts.

From the chemical reactions given, it is clear that the formation of high temperature resistant salts cannot be prevented. High temperature resistant salts are always formed during the separation of acidic components using amines. Therefore, high temperature resistant salts must be separated from the solution during the absorption process.

MDEA (tertiary alkanolamine) is an alkali that reacts easily with H_2S and CO_2 and forms water-soluble salts.

H_2S and CO_2 main reactions with MDEA are as follows:

The tertiary alkanolamine amine group does not have an N^+ atom, so the direct reaction of CO_2 to form carbamate does not continue, and the interaction occurs through a slow phase of carbonic acid formation, which is then broken down into ions:

The final products are bicarbonate and carbonates.

The formation of high temperature resistant salts is not limited to compounds formed as a result of reactions with contaminants accumulated in the contactor. These include the addition of absorbent solution anti-foaming agents, their anti-corrosion inhibitors and other various additives, and the addition of water contaminated with various compounds from the cooling devices to the ethanolamine solution to form various salts and compounds.

The cation of the salts binds to the protonated amine to form ethanolamine salts resistant to high temperatures. Normally, the cation fraction, non-protonated amines, sodium and potassium salts are not taken into account when analyzing the purity of solutions after their recovery in production, which leads to incorrect analysis of the solution composition and this has a negative effect on the gas purification process. With the anions in the solution, the sulfide ions try to interact with the iron ions under favorable conditions (temperature, pressure, and solution medium). In doing so, the anions form stable complex compounds.

As a result of long-term operation of absorption solutions in gas purifiers, the high aggressive properties of ethanolamine solutions increase. Oxidation and decomposition occur between amines entering the gas purification process by regeneration with acidic components in the purified gases, sulfites, thiosulfates, salts and derivatives of organic acids (ants, vinegar), amino acetic acid, ethylenediamine and many other compounds and MDEA degradation resinous substances are formed. These products have different effects on the technological parameters of the cleaning process. Some reduce the absorption capacity of solutions, while others simultaneously lead to their foaming in the technological process, the realization of high corrosion of metal equipment, and so on.

High temperature resistant salts block ethanolamines and prevent the absorption of sour components in natural gas. All this reduces the efficiency of gas cleaning and increases the viscosity of ethanolamine. As a result, steam consumption in rebels increases when the absorbent is reabsorbed. The increase in vapor consumption, in turn, leads to an increase in the temperature in the devices and an increase in the state of degradation of amines in solution.

Conclusion

Numerous domestic and foreign studies have shown that ethanolamine solutions do not contain H₂S and CO₂ and do not have corrosive properties when dissolved in the initial recovery state during gas purification. However, after application of ethanolamine in the purification process, the solution is saturated with sour gases and the saturated ethanolamine solution is recovered at high temperatures, the presence of nitrogen, oxygen and other similar oxidizing substances in the solution in various ways can lead to the destruction of amines and the formation of di-, tri-, tetra- compounds by the combination of several molecules.

The causes of degradation of saturated-unsaturated MDEA solution used in natural gas purification have been identified. The interaction of the acid components of amine and natural gas always results in the formation of high-temperature-resistant salts, which, while reducing the efficiency of gas purification, form salt layers that remain in the passages in the devices. Degraded amines corrode devices because they contain a variety of organic acids.

The following positive results are obtained by secondary processing of the saturated ethanolamine solution.

1. As a result of secondary processing of saturated ethanolamine solution, it is possible to return 50-60% MDEA to the gas purification process.
2. Recommendations for the use of ethanolamines in other areas of production (in the process of drilling wells, extraction of surfactants, etc.) will be developed.
3. Contamination of groundwater and surface water is prevented.
4. During the warmer months of the year, exposure to sunlight reduces the evaporation of toxic gases from the solution and prevents environmental pollution.
5. Soil damage is reduced; the structure is preserved. Negative impacts on flora and fauna are reduced.

REFERENCES

1. T.B. Turayev, M.I. Ibadullayeva, N.A. Igamkulova, Sh.Sh. Mengliyev Degradation of methyldiethanolamine solution in the process of natural gas purification. // Composite materials Uzbek Scientific, Technical and Production Journal No.4 T-2016, pp. 93-96.
2. Igamkulova N.A., Mengliyev Sh.Sh., Turaev T.B., Rakhimov Kh.N. Determination of the Reasons for Degradation of a Diethanolamine Solution when Cleaning the Natural gas and

- Methods for Cleaning Aminic Solutions from Corrosive Active Substances // *IJARSET*: Vol. 7, Issue 2, February 2020. 12721-12728.
3. T.B. Turayev, N.A. Igamkulova, Sh.Sh. Mengliyev, G.T. Bazarova Determination of the causes of degradation of diethanolamine solution during natural gas purification. // *Chemistry and Chemical Technology Journal* No.4 T-2016, pp. 57-60.
 4. Mengliyev Sh.Sh., Igamkulova N.A., Turaev T.B., Mutalov Sh.A. The possibility of cleaning the circulating DEA solution from resinous substances and other harmful impurities by the adsorption method // *Universum: chemistry and biology*: - Moscow, 2020, №2 (68), pp. 76-79.
 5. T.B. Turayev, Sh.Sh. Mengliyev, N.A. Igamkulova Purification of amine solutions from corrosive substances using mechanical filtration and ion exchange resins. // *Chemistry and Chemical Technology scientific and technical journal*. Tashkent, 2018, -No. 1, pp. 49-52.
 6. Turaev TB, Khoshimov O., Kalekeev K., Mengliyev Sh. Theoretical basis of degradation of methyldiethanolamine solution. Current issues of the chemical and food industries and innovative technologies of oil and gas refining. // *Collection of articles of the Republican scientific-technical conference Tashkent-2014*, pp. 92-93.
 7. V.P Talzi Investigation of the composition of the degradation products of monoethanolamine during the absorption purification of process gases. // *J. Chemical industry*, T. 87, 2010 No. 2, pp. 89-96.
 8. T.B. Turayev, Sh.Sh. Mengliyev, N.A. Igamkulova, X.N. Rakhimov, J.T. Alimov, B.N. Kenzhaev developed the technology of purification of natural gas from sulfur compounds on the basis of their physico-chemical properties. // *Oil and gas of Uzbekistan. Scientific and technical journal*. 2019, №3 pp. 30-32.
 9. Mengliyev Sh.Sh., Igamkulova N.A., Turaev T.B., Mutalov Sh.A. Experimental study of the processes of purification of diethanolamine solutions // *Universum: chemistry and biology*: - Moscow, 2020, no. 2 (68), pp. 80-83.
 10. Sh.Sh. Mengliyev, N.A. Igamkulova, Uk. Akhmedov Colloidal-chemical regularities of purification of circulating MEA solution from resinous substances. // *Universe: Chemistry and Biology*: -Moscow 2020, No. 12(81), pp. 85-89.
 11. Turaev T.B., Igamkulova N.A., Mengliyev Sh.Sh. Purification of amine solutions from corrosive substances using mechanical filtration and exchange resins // *Chemistry and Chemical Technology Journal*, 2018, pp. 49-52.
 12. Sh.Sh. Mengliyev, N.A. Igamkulova, U.K. Akhmedov Properties of adsorption purification of circulating MEA solution from resinous substances and other harmful compounds. // *Uzbekistan oil and gas. Scientific and technical journal*. 2020, №3. pp. 16-21.
 13. Sh.Sh. Mengliyev, N.A. Igamkulova, H.L. Pulatov, T.B. Turaev, B.R. Shamansurov Conducting environmentally adsorption purification of MEA solution from resinous substances and other harmful impurities. // *Universe: Chemistry and Biology*: Moscow 2020, No. 3(84). pp.29-37.
 14. Sh. Sh. Mengliyev, N.A. Igamkulova, Kh.L. Pulatov, T.B. Turaev, B.R. Shamansurov, Sh.B. Obidov Investigation of the composition and physicochemical properties of the spent solution of diethanolamine. // *Composite materials Uzbek scientific, technical and industrial journal* 2021, No. 1. pp.3-6.
 15. Sh.Sh. Mengliyev, N. A. Igamkulova, H.N. Rakhimov, T.B. Turaev, H.L. Pulatov Restoration of working properties of used ethanolamines and reduction of their impact on the environment.

- Uzbekistan composite materials. scientific-technical and practical journal 2021, №2. pp. 247-251.
16. X.H. Рахимов, Т.Б. Тураев, А. Икрамов, Д.Н. Олимов. Ишлатилаган яроқсиз этаноламинларни зарарли моддалардан тозалаш//Kompozitsion Materiallar Pmiy-technikaviy va amaliy jurnali №3/2021. Тошкент-2021 154-157 б.
 17. X.N. Raximov, A.A. Shodiyev D.M. Olimov. Study of degradation of ethanolamine solutions and their purification from impurities. «Нефт-газ саноатида инновациялар, замонавий энергетика ва унинг муаммолари» 2-ХАЛҚАРО КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ Тошкент-2021 109-110 б.
 18. Sh.Sh. Mengliev, N.A. Igamkulova Modern physicochemical analysis of reconstituted alkanolamines. // Uzbekistan composite materials. scientific-technical and practical journal. 2021, №4. pp. 216-218.

SUMAX O‘SIMLIGI ERITMASIDA EKSTRAKSIYALANGAN OZIQA VIY BO‘YOQNING KIMYOVIY TARKIBI O‘RGANISH

¹Usmonjonova Hulkar Umarmkulovna, ²Abdullaeva Munisa Mo‘minjon qizi,
³Nurboeva Munira Salim qizi

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, t.f.f.d (PhD), dotsent, ^{2,3}Tashkent kimyo-
texnologiya instituti, magistrant

Annotatsiya. Mavjud oziq-ovqat bo‘yoq moddalari quyidagi 3 guruhga bo‘linadi: tabiiy, mineral va sintetik bo‘yoq moddalari. Tabiiy bo‘yoq moddalar ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish va joriy etishda xom ashyoni biologik va oziqaviy qimmatini to‘la saqlab, yengil issiqlik ishlovi berish, ulardan mahsulotlar tayyorlashda samarali foydalanish hamda xavfsizligini oshirish, konserva sanoati va umumiy ovqatlanish korxonalarini uchun yarimfabrikat tayyor mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirib, mahsulot tayyorlash jarayonini osonlashtirish, jihozlar unumdorligini oshirish va ishchi kuchi, energiya sarfi, vaqt me‘yoridan samarali foydalanishga erishish ham talab etiladi.

Kalit so‘zlar: Codex Alimentarius, ekstrakt flavonoidlar, karotenoidlar, xlorofilllar ekstraksiya jarayoni, gidravlik modul, vakuum-bug‘latish apparati, quruq modda miqdori

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЭКСТРАКТИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В РАСТИТЕЛЬНОМ РАСТВОРЕ СУМАХА

Аннотация. Доступные пищевые красители делятся на следующие 3 группы: натуральные, минеральные и синтетические красители. В процессе совершенствования и внедрения технологии производства натуральных красителей, сохранения биологической и пищевой ценности сырья, проведения легкой термической обработки, эффективного использования их при приготовлении продукции и повышения ее безопасности, расширения производства полуфабрикатов. Продукцию для консервной промышленности и предприятий общественного питания, а также процесс приготовления продукции необходимо облегчить, повысить производительность оборудования и добиться эффективного использования рабочей силы, энергозатрат и времени.

Ключевые слова: Кодекс Алиментариус, экстракт флавоноидов, каротиноиды, процесс экстракции хлорофиллов, гидравлический модуль, вакуум-выпарной аппарат, количество сухого вещества.

STUDYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF EXTRACTED FOOD COLORING IN SUMACH PLANT SOLUTION

Annotation. Available food colors are divided into the following 3 groups: natural, mineral and synthetic colors. In the process of improving and introducing the technology for the production of natural dyes, preserving the biological and nutritional value of raw materials, carrying out light heat treatment, their effective use in the preparation of products and increasing their safety, expanding the production of semi-finished products. Products for the canning and catering industries, as well as the process of preparing products, need to be made easier, improve equipment productivity and achieve efficient use of labor, energy and time.

Key words: *Codex Alimentarius, extract flavonoids, carotenoids, chlorophylls extraction process, hydraulic module, vacuum-evaporation apparatus, amount of dry matter*

Kirish

Sumax (tatum, tutum) - *Rhus coriaria L. Anacardiaceae* - sumaxlar oilasiga mansub buta. Barglari bir-biriga qarama-qarshi, oddiy uchburchak, tukli, oval shaklida, qirralari bo‘ylab qo‘pol tishsimon. O‘simlik mevasi sharsimon qizil, bir oilali, shingilsimon. O‘rta Osiyo, Kavkazda va Qrimning o‘rmon va toshli, qumloq tog‘ bag‘irlarida o‘sadi. 150 yaqin turi mavjud. Ikkala yarim sharning tropik, subtropik va mo‘tadil mintaqalarida, ayniqsa Qadimgi O‘rta yer dengizi, Sharqiy Osiyo va Shimoliy Amerika hududlarida tarqalgan. O‘rta Osiyoda faqatgina bir turi uchraydi.

Kimyoviy tarkibi: Sumax mevalari tarkibida % xisobida oshlovchi moddalar 12-20, organik kislotalar 6,03, yog‘ moddalari 18,35, smolali moddalar 1.05, S vitamini 64,6 mg% borligi aniqlangan. Sumax barglarida oshlovchi moddalar 12-54, shundan 15% ini tanin moddasi mavjud. Bargi tarkibidagi S vitamini 112 mg% ni tashkil qiladi va barglarida flavonoid miritsitrin borligi aniqlangan.

Sumax oshlovchi va bo‘yovchi sifatida qadrlanadi. Oliy navli lak tayyorlashda xizmat qiladi. Sumaxning bargi va mevasidan tanin olinadi, dori xom ashyo sifatida ishlatiladi. Mevalaridan olingan suyuq spirtli ekstrakti qandli diabet kasalligining pasayishiga yordam beradi.

Ushbu o‘simlikning mevalari quritilgan yoki yoqut rangidagi kukun shaklida maydalangan holda olinadi. Sumaxning *Rhus thiphina L.* nordon turi meva ichimliklari tayyorlashda qo‘llaniladi.

Tadqiqot obyekti va usullari

Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi. Bo‘yoqlarning ekstrakt yoki eritmalarini tahlil qilish ultrabinafsha (UB) detektor bilan “Milixrom-4” xromatografida (Nauchpribor, Oryol sh.) izokratik yoki pog‘ona-gradientli elyuirlash yordamida teskari fazali yuqori samarali suyuqlik xromatografiya (YuSSX) usulida amalga oshiriladi (aniqlash diapazoni 190, ... , 360 nm) to‘lqin uzunligi $\lambda=280$ nm-ga teng bo‘lganda dereksiyalab aniqlash va “Elsiko” kompaniyasining ichki diametri 2 mm, uzunligi 64 mm, sorbentlar - zarracha hajmi 7 mikron bo‘lgan Separon SGX va Separon C₁₈ donasi 5 mikron (Moskva sh.) po‘lat mikrokolonalaridan foydalandi.

“Laboratori prjistroe” nomli Chexiya kompaniyasining LP-967 xromatografida ishlaganda 3x150 mm -li po‘lat kolonka ishlatiladi va rang beruvchi moddalarni aniqlash $\lambda = 290$ nm da amalga oshiriladi.

Izokratik elyuirlashda tetragidrofuran-suv (1:3) tarkibli elyuir ishlatiladi va pog‘onali gradusli elyuirdan foydalanilganda erituvchi tarkibi aralashgan (% h.) asetonitril-suv-sirka kislotasining 5: 94,5 : 0,5 nisbatdagi aralashmasiga 85 : 14,5 : 0,5. o‘zgartiriladi. Elyuent sarfi 0,6 sm³/min.

Erituvchilar harakatlovchi fazani tayyorlanishdan oldin bug‘latiladi, tarkibidagi mexanik aralashmalarni tozalash uchun Shott filtridan o‘tkaziladi. Harakatlanuvchi faza 10 min davomida vakuumlash yo‘li bilan deaeratsiyalanadi.

O‘simlik bo‘yoqlarning spektral xususiyatlarini boshqarish. Bo‘yoq eritmalarining spektral xususiyatlari SF-26 va SF-46 turlarining spektrofotometrlarida rang beruvchilarning elektron yutilish spektrlarini optik qatlam qalinligi 10 mm bo‘lgan kvarts kyuvetalarida qayd etish orqali aniqlanadi.

Eritmadagi bo‘yoqlarning konsentratsiyasi shunday tanlanganki, eritmaning maksimal yorug‘lik yutilish qiymati 0,5, ..., 2,0 oralig‘ida bo‘ladi.

Laboratoriya o‘lchovlari uchun reaktivlarni tayyorlash usuli. To‘yingan KCl (GOST 28562-90) eritmasini tayyorlash (GOST 28562-90) (pH metridagi elektrod uchun) 34,2 g KCl olinadi va 100 g distillangan suvda eritiladi. 0,1 n natriy gidroksid (NaOH) eritmasini tayyorlash (titrlanadigan kislotalikni aniqlash uchun). 4 g natriy gidroksidning (NaOH) aniq tortilgan qismi olinadi va 1 l distillangan suvda eritiladi (1 l kolba olinadi va distillangan suv qo‘shib, hajmi belgigacha keltiriladi).

Bo‘yoq ekstraktlaridagi quruq modda miqdorini aniqlash. Bo‘yoqlarda quruq moddalar miqdori standart usul bo‘yicha URL-2 refraktometrida aniqlanadi. Bo‘yoqning spirtli eritmalaridan foydalanilganda, vakuum ostida bug‘lash yo‘li bilan etanoldan tozalanadi. Buning uchun 10 sm³ bo‘yoq eritmasi 1 sm³ga bug‘lanadi, so‘ngra bo‘yoqning bu miqdori 1000 sm³ hajmdagi kolbada eritiladi.

Karotinoid bo‘yoqlarining spirtli ekstraktlaridagi qattiq modda miqdori bo‘yoq eritmasini quritib, gravimetrik usulda aniqlanadi.

Quruq modda miqdorini aniqlash GOST ISO 2173-2013-da keltirilgan usulda amalga oshiriladi.

Refraktometrik usul. Zamonaviy refraktometrik RE40 (Mettler toledo) (OKP 42 1522) usul bilan quruq moddalarni aniqlashga sinov eritmasining oz miqdori joylashtiriladi. Analizning olib borilish. Ob‘ektivli refraktometrda qurilmaning qopqog‘i yopiladi. Shundan so‘ng 20-30 s o‘lchov o‘tkazilgan muhit haroratini (moslamaning o‘lchash kamerasi) 20°C ga (termik kondensatsiya) avtomatik ravishda sozlashni kutib, keyin “o‘lchov” tugmachasi bosiladi va refraktometr ko‘rsatkichlari olinadi [86; S.156].

Natijalarni qayta ishlash. Sinish koeffitsienti shkalasida quruq modda foiz hisobida o‘rnatilgan.

Bo‘yoq eritmalarining kislotaliligini aniqlash. Faol kislotalik (pH)-ni aniqlash usuli. Usul, quyidagi markali pH o‘lchash asboblari yordamida sinov eritmasiga botirilgan elektrodlar orasidagi potensial farqni o‘lchashga asoslangan (pH-metr pH-150 MI. GRBA 414318.001 RE). Doimiy va ma’lum potensialga ega bo‘lgan elektrodlardan biri bu ikkinchi elektrod uchun mos yozuvlar elektrodidir, uning potentsiali sinov eritmasining pH qiymatiga bog‘liq. Tayyorlangan namunadan mahsulotni stakanga elektrodni botirish uchun yetarli miqdorda oling. Qattiq yoki juda qalin mustahkamlikdagi mahsulotlarni sinash uchun tayyorlangan mahsulot namunasi distillangan suv bilan taxminan ikki marta oldindan suyultiriladi. Qattiq va suyuq konsistentsiyali konservalarda mahsulotning suyuq qismida pH qiymatini to‘g‘ridan-to‘g‘ri aniqlashga ruxsat beriladi. Qurilmaning aniqligini oldindan tekshiring. Tekshirish uchun idishga pH qiymati ma’lum bo‘lgan bufer eritma quyiladi va elektrodlar eritmadagi to‘liq bo‘lishi uchun unga botiriladi. Asbob o‘qida ishlatiladigan bufer eritmaning pH qiymati ko‘rsatilgan bo‘lishi kerak. Tekshirilayotgan mahsulot sinovdan o‘tgan qurilmaning idishiga quyiladi, unga elektrodning uchlari joylashtiriladi, moslama yoqiladi va pH

metr shkalasi bo'yicha ko'rsatkichlar olinadi. Yakuniy natija sifatida ikki parallel aniqlash natijalarining o'rtacha arifmetik qiymati, ularning orasidagi masofa 0,1 pH birliklaridan oshmasligi kerak.

Bo'yoq moddalar ekstrakti tarkibidagi uglevodlar va oqsillar miqdorini aniqlashning Dyubua va Louri usullari

Xom ashyo va kultural suyuqlikdagi umumiy uglevodlar miqdori Dyubua usulida, oqsil miqdori Louri usulida aniqlandi.

Dyubua usuli sulfat-fenol reaksiyasiga asoslangan. Tadqiq etilayotgan mahsulot namunasi filtratining 0,5 ml-i probirkaga solinadi. Uning ustiga 5%-li fenol eritmasidan 0,5 ml solinadi va 10 min xona harorati (24 °C) da reaksiya ketishi uchun ushlab turiladi. Aralashma ustiga 2,5 ml sulfat kislotasi solinib, reaksiya to'xtatiladi va FEK ning 480 nm to'lqin uzunligidagi ko'rsatkichi qayd qilinadi. Olingan natijalar kalibrovka grafigidagi optik zichlikka solishtirilib, uglevodlar miqdori topiladi.

Gidrolizlangan ekstrakt va kultural suyuqlikda fruktoza mavjudligining sifat tahlili qog'oz xromatografiyasi usulida amalga oshirildi.

Gidrolizlangan ekstrakt va kultural muhitning kislotalilik darajasi (Electrode Le 409 markali) rN-metr va indikator (lakmus qog'ozi) yordamida aniqlanadi.

Qizdirilgandan so'ng eritmalar 490 nm da sovitiladi va kolorimetrik qilinadi.

Qand miqdorini aniqlash usuli. Usul qand o'lchagich shkalasi bo'yicha 20°C haroratda suvda eriydigan qandlarning massa ulushini aniqlashga asoslangan. Tekshirilayotgan eritma diametri 5 sm bo'lgan 500 ml lik silindrga quyiladi, toza va quruq saxaromer ehtiyotkorlik bilan kerakli bo'linishdan chuqurroq suyuqlikka botiriladi, so'ngra 5-7 min qoldiriladi va saxarometr ko'rsatkichlari olinadi. Xisob ko'rsatkichi suyuqlik meniskaning pastki qirrasiga bo'ylab, meniska darajasida qarashni to'xtatib turadi. Aniqlik 20°C haroratda amalga oshiriladi.

Bo'yoq moddalar ekstraktining organoleptik xususiyatlarini aniqlash (GOST 8756.1-79)

Bo'yoq moddalar ekstraktining organoleptik ko'rsatkichlar quyidagi ketma-ketlikda aniqlanadi: tashqi ko'rinishi, rangi, hidi, tuzilishi va ta'mi.

Bo'yoqlar ekstraktining mahsulotlarining ko'rinishini baholashda sochiluvchanlik darajasi, yuza belgilari, kukundagi zarrachalarning bir xil o'lchamdali, quyilish holati va b. aniqlanadi. Rangni aniqlashda ushbu turdagi mahsulotga xos rangdan turli og'ishlar aniqlanadi. Bo'yoq mahsulotining hidini baholashda odatdagi ko'rinish, hid, hidlarning uyg'unligi ("buket") aniqlanadi, begona hidlarning mavjudligi aniqlanadi. Bo'yoq moddalar ekstrakti konsistensiyasini baholashda mahsulotning mayinligi, yopishqoqligi va qattiqligi aniqlanadi (suyuqlikning zichligi). Ta'mni baholashda ta'mning xom ashyo sifatida foydalanilayotgan mahsulot turiga mosligi, o'ziga xos yoqimsiz ta'm xususiyatlari va boshqa noxush ta'mlarning mavjudligi aniqlanadi.

Natijalar va ularning muhokamasi

Sumax mevalaridan qizil rangli oziq-ovqat bo'yog'i ajratib olish uchun xom ashyoni quritildi va o'rtacha 3-4 mm-gacha maydalandi, 75-80°C da 0,3% suvli limon kislotasi eritmasi bilan ikki bosqichda ekstraksiya jarayoni olib borildi. Birinchi bosqichda gidravlik modul 1:8, ikkinchisida - 1:4, ekstraktlar vakuum-bug'latish apparatida quruq modda miqdori 30%-ga yetguncha bug'latildi. Ekstragent shisha idishlarga quyilib, pasterizatsiyalandi. Ushbu usul yordamida olingan ekstrakt tarkibida antotsianlar, biologik faol, ta'm beruvchi moddalar, tanin va bo'yoqlar 26,4% -ni tashkil etdi.

Tajriba davomida olingan natijalar jadvalda keltirilgan.

1- jadval. Quritilgan sumax, suv-spirтли eritma va 0,3% limon kislotaning suv-li eritmasida ekstraksiyalangan oziqaviy bo‘yoqning kimyoviy tarkibi

Kimyoviy tarkibi, g/100	Tahlil etish obyekti		
	Sumaxning quritilgan va maydalangan mevalari	Sumax mevalaridan 80 g/sm ³ suv-spirтли eritma ekstraktida olingan oziqaviy bo‘yoq	Sumax meva-laridan limon kislotasining 0,3% eritmasida olingan oziqaviy bo‘yoq
Quruq modda	90,0	30,0	30,0
Monosaxaridlar	11,20	4,09	7,59
Saxaroza	0,57	1,00	0,00
Kislotaliligi	4,34	4,65	4,63
Oshlovchi va bo‘yoq moddalar	12,04	4,65	7,93
S vitamin, g/100	5,73	4,80	4,06

Ekstraksiya davomiyligi 1 soatni tashkil etib, jarayonining birinchi bosqichida gidromodul 1:8, ikkinchisida - 1:4 nisbatda, 75-80°C haroratda olib borildi. Ekstragent sifatida 0,3 g/sm³ limon kislotasi qo‘shilgan suvli eritma tajribalar uchun maqbulligi tasdiqlandi.

Olingan oziq-ovqat bo‘yog‘i shaffof, osonlikcha oqadigan, och-qizil rangli quyuk suyuqlik bo‘lib, u shirin-nordon mo‘tadil ta‘mi va o‘ziga xos xushbo‘y hidi bilan, sumaxning yangi mevalarini xushbo‘yligini eslatadi. 700-1000 ppm (0,7-1 g/l) konsentratsiyali kislotaliligi pH~6-4 va undan past.

Tabiiy bo‘yoq gazli va gabsiz ichimliklarga, muzqaymoqlarga, konditer mahsulotlarini bo‘yashda pushtidan-to‘q qizil rang berish uchun ishlatish tavsiya etiladi.

Xulosa

Sumax o‘simligidan tabiiy bo‘yoq ajratib olishda ekstragent sifatida 0,3 g/sm³ limon kislotasi qo‘shilgan suvli eritma tajribalar uchun maqbulligi tasdiqlandi. Ekstraksiya jarayonining birinchi bosqichida gidromodul 1:8, ikkinchisida - 1:4, 75-80°C haroratda olib borildi. Ekstraksiya davomiyligi 1 soatni tashkil etdi.

REFERENCES

1. Усмонжорова Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. Исследование способов извлечения пищевых красителей из цветков амаранта (*Amaranthus*). Universum: Технические науки. Москва. №1, 2019. -С.41-44.
2. Усмонжорова Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. *Ocimum basilicum* L. Lamiaceae o‘simligi bo‘yoq moddalarini ajratish jarayonini tadbiq etish. Chemistry and chemical engineering. (Кимё ва кимё технологияси) журнали. 2020 йил № 2. -Б.59-64.
3. Усмонжорова Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. Извлечение красящих веществ из порошка базилика, исследование микро-и макроэлементного углеводного и витаминного состава экстракта. Universum: Химия и биология. Москва. №11 (77), 2020. - С. 26-29.
4. Нуралиев Ю. Лекарственные растения. Душанбе. “Маориф” 1989 г. -286 с.
5. Dadaeva G.D., Usmonjonova X.U., Raxmonkulov U.R. Zomin milliy tabiat bog‘ida zaharli o‘simliklari. Ekologiya xabarnomasi. Toshkent 2013. № 8. -Б. 48-54

6. Болотов В.М. Особенности технологии совместного извлечения каротиноидных и антоциановых пигментов /В.М.Болотов, Е.С.Шичкина, П.Н.Саввин, В.В.Хрипушин // Вестник ВГУИТ. 2012. - №2. - С.110-112.
7. Булдаков А.С. Пищевые добавки. Справочник. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ДеЛи принт, 2003.- 436 с.
8. Лукашева Ю.Н., Румянцева Г.Н. Сравнительная характеристика сырья для получения натуральных пищевых красителей. Ю.Н. Лукашева, Г.Н. Румянцева. Сборник материалов IX международной научно-практической конференции «Технологии и продукты здорового питания. Функциональные пищевые продукты». -2011. -С. 233-235.
9. Кравченко, С.Н. Антиокислительная активность концентрированных соков из плодово-ягодного сырья. С.Н. Кравченко, А.М. Попов, С.С. Павлов [Электронный ресурс]. - Режим доступа <http://www.vseoede.net/news/index>.
10. Усмонжонова Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. Биологически активные вещества из гибискуса. Национальный Университет биоресурсов и природопользования Украины. Участник VIII Международной научно-практической конференции ученых, аспирантов и студентов. 2019. -С. 251-253.

MUNDARIJA

1.	MAHALLIY KONLAR KAOLINIDAN YUQORI DISPERSLI ALYUMOSILIKAT NaX SINTEZI USULINI ISHLAB CHIQISH Rahmatov Khudoyor, Rahmatov Doniyor, Rahmatova Pokizaxon	6
2.	MAHALLIY KONLAR KAOLINIDAN NaA ALYUMOSILIKAT SINTEZ QILISH USULINI ISHLAB CHIQISH Rahmatov Doniyor, Rahmatov Khudoyor, Rahmatova Pokizaxon	13
3.	STUDY OF THE COMPOSITION AND QUANTITY OF POLYPHENOLS IN THE LEAVES OF BLACK MUSCAT AND RED DATE GRAPE VARIETIES Dilfuza T. Atakulova, Dodayev Kuchkor Odilovich	20
4.	ҚОВОҚНИ ҚУРИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ ВА ОЛИНГАН МАҲСУЛОТНИНГ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ Тўхтаев Ш.Қ.	28
5.	МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЛОСКОГО СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА Мамбетшерипова Ажаргул Абдиганиевна, Сафаров Жасур Эсиргапович, Султанова Шахноза Абдувахитовна	35
6.	ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОЛОМИТОВЫХ И КАЛЬЦИТОВЫХ УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНО-ГЛИНИСТЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ Хўжаназарова Сарвигул Рустам қизи, Халилов Музаффар Нурмаматович, Косназаров Куатбеген Кудайбергенович, Бухаров Шухрат Буриевич, Адизов Бобиржон Замирович	41
7.	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕСС УПЛОТНЕНИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАБЛЕТКИ Тивари Ашок Кумар, Сафаров Жасур Эсиргапович, Султанова Шахноза Абдувахитовна	49
8.	RECYCLING SATURATED ALKANOLAMINES AND REDUCING THEIR ENVIRONMENTAL IMPACT Г.Т.Бозорова, Х.И.Кадиров, Т.Б.Тураев, Х.Н.Рахимов	59
9.	SUMAX O‘SIMLIGI ERITMASIDA EKSTRAKSIYALANGAN OZIQAVIY BO‘YOQNING KIMYOVIY TARKIBI O‘RGANISH Usmonjonova Hulkar Umarkulovna, Abdullaeva Munisa Mo‘minjon qizi, Nurboeva Munira Salim qizi	75

